

Technical Report on **LinsPlit**: An $\mathcal{O}(n)$ Changepoint Trend Detection Algorithm.

Luis Emilio Espinoza Araya
luis.emilio.espinoza.a@gmail.com

21 de agosto de 2025

Resumen

Este documento técnico presenta un método para encontrar puntos de cambio en la tendencia basado en estimadores de mínimos cuadrados aplicados a regresión por partes. La idea central del estudio es derivar estimadores con un enfoque analítico, analizar su comportamiento asintótico y obtener medidas de interés bajo supuestos que, aunque estrictos, ofrecen un marco de análisis para obtener resultados cerrados. El método fue inicialmente diseñado para encontrar un único punto de cambio en la tendencia de forma numéricamente eficiente, por lo que la mayoría de los cálculos se enfocan en este caso. Sin embargo, en la etapa final del estudio, se propone un método que extiende los resultados a múltiples puntos de cambio sin sacrificar eficiencia numérica y obteniendo un método que puede admitir datos a gran escala.

1. Introducción

Un punto de cambio se define como un punto que divide una secuencia de datos en dos segmentos que poseen diferencias estadísticas que son de naturaleza estructural [10]. Dichos cambios afectan a alguno de los supuestos básicos detrás de las metodologías estándar utilizadas para modelar los datos. Por lo tanto, la naturaleza del punto de cambio puede ser variada: cambios abruptos en la media (incluso en la escala de las observaciones), cambios irregulares en la varianza o en la tendencia, entre muchos otros. Además, un mismo conjunto de datos puede contener múltiples puntos de cambio, definiendo múltiples regiones con cambios estructurales.

El estudio y análisis de estos cambios tiene aplicaciones transversales: en climatología detectan aceleraciones en patrones térmicos [4]; en salud monitorean cambios en signos vitales [7]; en economía y finanzas identifican rupturas en tendencias de mercados [15]; en epidemiología señalan alteraciones en ritmos de propagación de enfermedades [2]; y en ingeniería detectan cambios en patrones de desgaste de activos [21][12].

No es el propósito de este trabajo introducir a todas las técnicas y metodologías existentes, pero la mayoría de estas se agrupan en: métodos bayesianos (usando priors y MCMC) [3]; enfoques paramétricos y no paramétricos (basados en estadísticos como CUSUM, rangos de Wilcoxon, Kernels, mínimos cuadrados, máximo verosimilitud) [13][14][10] [16][1]; técnicas de fuerza bruta (evaluación exhaustiva de todos los puntos posibles); algoritmos heurísticos (como la Segmentación Binaria Recursiva o PELT para soluciones rápidas) [11][6]; y estrategias de búsqueda dinámica (mediante programación dinámica para optimizar particiones múltiples) [11].

Este trabajo se enfoca en detectar puntos de cambio en la tendencia en secuencias unidimensionales, específicamente en regresiones lineales donde cambia el parámetro de pendiente, con resultados analíticos.

Una característica fundamental de este problema es que el cambio en la tendencia puede ser sutil pero estadísticamente significativo, e incluso quedar enmascarado por el error de las observaciones. Cabe destacar que este tipo de punto de cambio no constituye una ruptura abrupta ni implica discontinuidad en los datos.

El enfoque de este trabajo se basa en los supuestos estadísticos estándar de mínimos cuadrados ordinarios: normalidad, muestras independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) y homocedasticidad. No obstante, los supuestos críticos es que los datos; estén ordenados en el eje X ; estén equiespaciados (o uniformemente distribuidos) en el eje X .

Finalmente, el formato de este trabajo es el de documento técnico, por lo que se prioriza el detalle de los cálculos por sobre síntesis conceptual o exposiciones simplificadas. Además, se adjuntan los códigos en Python con las demostraciones matemáticas y comprobaciones numéricas de los principales resultados obtenidos en una carpeta adjunta.

2. Organización

En los capítulos 3 4 5 se detallan aspectos teóricos. En el capítulo 6 se detalla el procedimiento para extender el método a múltiples puntos de cambio. En el capítulo 7 se describe, de forma general, el algoritmo `LinsPlit`. Finalmente, en los capítulos 8 y 9 se presenta una pequeña aplicación y

discusiones y comentarios respectivamente.

3. Fundamentos teóricos.

Definición 3.1. Sea el clásico modelo de regresión por partes [18] con un único punto de cambio en la tendencia, en $x_i = s$, punto en el cual el parámetro de tendencia pasa de β_1 a β_2 , y se define como:

$$y_i = \begin{cases} \alpha + \beta_1 x_i + e_i & \forall x_i \leq s \\ \alpha + \beta_2 x_i - s(\beta_2 - \beta_1) + e_i & \forall x_i \geq s \end{cases}$$

En donde $e_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ i.i.d. Bajo este esquema: para cualquier $t \leq s$, el valor de la pendiente es β_1 ; para $t \geq s$, es β_2 . Además, el término $s(\beta_2 - \beta_1)$ asegura continuidad en la función de la media en $x = s$.

Nota. Desde ahora en adelante, se define el valor t como una variable continua en el dominio de \mathbf{x} , es decir, $t \in [\text{mín}(\mathbf{x}), \text{máx}(\mathbf{x})] \subseteq \mathbb{R}$, donde $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$.

Una forma intuitiva de encontrar s bajo parámetros desconocidos en n datos empíricos consiste en estimar pendientes cruzadas; para cada x_i calculamos $\hat{\beta}_{\text{left}}(x_i)$ (pendiente izquierda usando $\mathbf{x} \leq x_i$) y $\hat{\beta}_{\text{right}}(x_i)$ (pendiente derecha usando $\mathbf{x} > x_i$). Así, s se encuentra en el valor x_i donde la diferencia entre estas dos estimaciones es máxima; para cualquier otra posición, al menos uno de los estimadores se verá afectado por datos de ambas tendencias, reduciendo la diferencia.

Definición 3.2. Para evaluar la diferencia entre ambas estimaciones, definimos la medida de distancia empírica como:

$$\hat{D}(x_i) = (\hat{\beta}_{\text{left}}(x_i) - \hat{\beta}_{\text{right}}(x_i))^2$$

Note que si $x_j = s$, se tiene que $\hat{\beta}_{\text{left}}(x_j) = \hat{\beta}_1$, $\hat{\beta}_{\text{right}}(x_j) = \hat{\beta}_2$ y $\hat{D}(x_j) = (\hat{\beta}_2 - \hat{\beta}_1)^2$.

Nota. Desde ahora en adelante, se emplearán estimadores como $\hat{\beta}_{\text{left}}(x_i)$ y $\hat{\beta}_{\text{right}}(x_i)$ para diferentes cálculos. En la práctica, es conveniente utilizar un esquema recursivo para el cálculo de estos estimadores, como el que se muestra a continuación [17]:

$$\hat{\beta}_{i+1} = \hat{\beta}_i + \mathbf{K}_{i+1}(y_{i+1} - \mathbf{x}_{i+1}^T \hat{\beta}_i)$$

El cual no realiza estimaciones sobre toda la data cada vez que se necesite, si no que va actualizando las estimaciones a medida que se agregan más datos en un esquema iterativo. Incluso, es posible obtener expresiones para calcular $\hat{\beta}_{\text{left}}(\mathbf{x})$ vectorialmente, por ejemplo, para hacer los cálculos numéricamente eficientes.

Figura 1: Simulación según la regresión por partes con $s = 0.6$, $\alpha = 0.7$, $\beta_1 = 1$, $\beta_2 = -1$, $\sigma = 0.25$.

En la práctica, $\hat{D}(x_i)$ no converge numéricamente de forma deseada en la mayoría de los casos, como se muestra en la figura 1b. El error en las observaciones genera máximos locales, subóptimos, por lo que cualquier método numérico no será siempre fiable. Además, en los extremos de las observaciones, las estimaciones divergen dramáticamente. Sin embargo, sí se puede apreciar un comportamiento razonable de las estimaciones al rededor del verdadero punto de cambio (este ejemplo inicial es uno de los que se utilizará en el Capítulo 8 de aplicaciones prácticas).

Un enfoque más práctico es obtener expresiones analíticas para contrastar estas expresiones empíricas, por lo que resulta necesario estudiar cómo se deberían comportar estos estimadores bajo los supuestos dados. La idea principal, es encontrar expresiones teóricas para contrastar $\hat{D}(x_i)$ en todo el dominio de \mathbf{x} , y no sólo de forma puntual como lo haría la medida de distancia empírica.

Para esto, se derivarán formas analíticas de $\beta_{\text{left}}(t)$ y $\beta_{\text{right}}(t) \forall t$, con el objetivo de obtener una expresión teórica de $D(t)$.

4. $\beta_{\text{left}}(t)$ y $\beta_{\text{right}}(t)$.

El propósito es obtener expresiones de $\beta(t) \forall x_i \in]\min(x), t]$ y $\beta(t) \forall x_i \in]t, \max(x)]$ en los casos no triviales: cuando $s < t$ en el primer caso, y cuando

$t < s$ en el segundo caso respectivamente, es decir, los casos donde la estimación comienza a capturar tendencias antes y después de s . En caso contrario, por definición, $\beta(t) = \beta_1$ para $t < s$, y $\beta(t) = \beta_2$ para $t > s$.

Para acotar el problema, supóngase que $x \in]0, 1]$, lo cual se puede obtener con una simple transformación lineal del problema original. Además, el marco de análisis será para el caso donde x es equiespaciado.

Nota. Esto es de particular interés para problemas aplicados, ya que la inclusión de este supuesto garantizará resultados para cuando x esté uniformemente distribuido, o tenga una estructura equiespaciada, pero no se garantizan resultados en otro caso. Sin embargo, se espera, que esto sea suficiente para un abanico considerable de aplicaciones.

Definición 4.1. Sea $x_i = \frac{i}{n}$ para $i = 1, \dots, n$. Se asume $s = \frac{k_s}{n}$ y $t = \frac{k_t}{n}$, donde $k_s, k_t \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Para obtener ambas expresiones, se utilizará este esquema con x, t, s y la estructura dada en 3.1, y se calcularán utilizando la **fórmula** matemática del estimador MCO. Es importante recalcar que, a partir de ahora, todos los cálculos se realizarán para $x_i \in]0, 1]$.

Definición 4.2. Se define $\hat{\beta}(t)$ para referirse al **cálculo matemático** del estimador de MCO para alguno de los casos donde $x_i \in]\min(x), t]$ o $x_i \in]t, \max(x)]$:

$$\hat{\beta}(t) = \frac{\sum_t x_i y_i - n_t \bar{x}_t \bar{y}_t}{\sum_t x_i^2 - \frac{1}{n_t} (\sum_t x_i)^2} = \beta(t) + \frac{\sum_t x_i e_i - n_t \bar{x}_t \bar{e}_t}{\sum_t x_i^2 - \frac{1}{n_t} (\sum_t x_i)^2}$$

La cual es la definición clásica del estimador de mínimos cuadrados, separando el componente determinístico e incluyendo los términos del error [20].

Para propósitos de este estudio, se asume que la expresión contiene todas las variables; x_i, y_i, e_i , y sus correspondientes parámetros; s, β_1 y β_2 (definidas en y_i).

El objetivo es encontrar una expresión de $\beta(t)$ en términos de n, t, s, β_1 y β_2 para ambos escenarios; $t < s$ y $t > s$, y analizar las expresiones del error cuando $n \rightarrow \infty$.

Las siguientes secciones se dividirán entre los cálculos de componentes determinísticos y los cálculos de componentes de error.

Finalmente, se obtendrán resultados analíticos haciendo $n \rightarrow \infty$.

4.1. Caso $x_i \in [t, 1]$.

4.1.1. Componentes determinísticos de $\beta(t)$ en $x_i \in [t, 1]$.

Para este caso, el tramo a considerar es el de $x \in [t, 1]$. Sin embargo, dado que la estructura de y_i cambia para valores de $x_i \leq s$ y $x_i > s$, dada en 3.1, es necesario realizar las sumatorias sobre $[t, s]$, $]s, 1]$ y $[t, 1]$ para los diferentes términos de x_i y y_i en $\beta(t)$.

En primer lugar, de 4.1 se desprende que el número de datos en $[t, 1]$ es $n - k_t + 1$, pero $t = \frac{k_t}{n}$ (y que $s = \frac{k_s}{n}$), por lo que $n - k_t + 1 = n(1 - t) + 1$. Del mismo modo, el número de datos en $[t, s]$ es $n(s - t) + 1$ y para $]s, 1]$ es $n(1 - s)$, por lo que:

$$\beta(t) = \frac{\sum_{[t,1]} x_i y_i - (n(1 - t) + 1) \bar{x}_{[t,1]} \bar{y}_{[t,1]}}{\sum_{[t,1]} x_i^2 - \frac{1}{n(1-t)+1} \left(\sum_{[t,1]} x_i \right)^2}$$

A modo de ejemplo, se presenta el cálculo de algunas de las sumatorias en la definición de $\beta(t)$ (los cálculos completos se presentan en Apéndice C):

$$\sum_{[t,s]} x_i = \sum_{i=k_t}^{k_s} \frac{i}{n} = \frac{(s + t)(1 + n(s - t))}{2}$$

$$\bar{x}_{[t,1]} = \frac{1}{(n(1 - t) + 1)} \sum_{[t,1]} x_i = \frac{1 + t}{2}$$

$$\sum_{[t,1]} x_i y_i = \alpha \sum_{[t,1]} x_i + \beta_1 \sum_{[t,s]} x_i^2 + \beta_2 \sum_{]s,1]} x_i^2 - s(\beta_2 - \beta_1) \sum_{]s,1]} x_i$$

Llamemos al denominador de $\beta(t)$ para el caso $[t, 1]$ como $\text{Den}_{[t,1]}$:

$$\begin{aligned} \text{Den}_{[t,1]} &= \sum_{[t,1]} x_i^2 - \frac{1}{n(1 - t) + 1} \left(\sum_{[t,1]} x_i \right)^2 \\ &= \frac{(1 - t)(1 + n(1 - t))(2 + n(1 - t))}{12n} \end{aligned}$$

Por ahora se omiten las expresiones del error, estas se presentan en la siguiente sección.

4.1.2. Términos del error de $\beta(t)$ en $x_i \in [t, 1]$

Se cumple, como se demuestra más adelante, que el límite de las expresiones que componen $\beta(t)$ cuando $n \rightarrow \infty$, tanto las que poseen componentes

determinísticas como las del error, además de poder separarse en sumas, convergen, pudiendo así estudiar cada uno estos límites de $\beta(t)$ por separado.

Los términos del error en $\beta(t)$, son las siguientes dos expresiones:

$$\frac{\sum_{[t,1]} x_i e_i}{\text{Den}_{[t,1]}} \quad \text{y} \quad \frac{(n(1-t) + 1) \bar{x}_{[t,1]} \bar{e}_{[t,1]}}{\text{Den}_{[t,1]}}$$

Primero, cabe recordar que $t \in]0, 1]$ y que el numerador de $\text{Den}_{[t,1]}$ es $(1-t)(1+n(1-t))(2+n(1-t)) = n^2(1-t)^3 + 3n(1-t)^2 + 2(1-t)$, para n grande, la parte dominante es $n^2(1-t)^3$, por lo que mediante sustitución se obtiene:

$$\text{Den}_{[t,1]} = \frac{(1-t)(1+n(1-t))(2+n(1-t))}{12n} \approx \frac{n^2(1-t)^3}{12n} = \frac{n(1-t)^3}{12}$$

Por lo que $\text{Den}_{[t,1]}$ es $\mathcal{O}(n)$.

Por otro lado, la expresión $\sum_{[t,1]} x_i e_i$ tiene varianza (Apéndice C):

$$\begin{aligned} \text{VAR} \left(\sum_{[t,1]} x_i e_i \right) &= \sigma^2 \sum_{[t,1]} x_i^2 \\ &= \sigma^2 \left(\frac{n(1-t^3)}{3} + \frac{t^2+1}{2} + \frac{1-t}{6n} \right) \approx \frac{\sigma^2 n(1-t^3)}{3} \end{aligned}$$

Que es $\mathcal{O}_p(\sqrt{n})$, por lo que $\frac{\sum_{[t,1]} x_i e_i}{\text{Den}_{[t,1]}}$ tiene un ratio de $\mathcal{O}_p \left(\frac{\sqrt{n}}{n} \right) = \mathcal{O}_p \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right) \xrightarrow{p} 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Para la segunda expresión, notemos que

$$(n - tn + 1) \bar{x}_{[t,1]} \bar{e}_{[t,1]} = \frac{1+t}{2} \sum_{i=k_t}^n e_i$$

cuya varianza es:

$$\begin{aligned} \text{VAR} \left(\frac{1+t}{2} \sum_{i=k_t}^n e_i \right) &= \frac{\sigma^2 (n - k_t + 1) (1+t)^2}{4} \\ &= \frac{\sigma^2 (n - nt + 1) (1+t)^2}{4} = \frac{\sigma^2 (n(1-t) + 1) (1+t)^2}{4} \end{aligned}$$

La cual es $\mathcal{O}_p(\sqrt{n})$, por lo que la expresión $\frac{(n-tn+1)\bar{x}_{[t,1]}\bar{e}_{[t,1]}}{\text{Den}_{[t,1]}}$ tiene un ratio de $\mathcal{O}_p \left(\frac{\sqrt{n}}{n} \right) = \mathcal{O}_p \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right) \xrightarrow{p} 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Por lo que ambas expresiones tienden a 0 en probabilidad cuando $n \rightarrow \infty$.

4.1.3. Expresión final para $\beta(t)$ en $x_i \in [t, 1]$.

Aplicando límite (los cálculos completos se encuentran en Apéndice D) a las expresiones determinísticas de $\beta(t)$ en $x_i \in [t, 1]$ tenemos:

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{[t,1]} x_i y_i - (n - tn + 1) \bar{x}_{[t,1]} \bar{y}_{[t,1]}}{\text{Den}_{[t,1]}} \\ &= \frac{\beta_1 (s-t)^2 (3-2s-t) + \beta_2 (1-s)^2 (1+2s-3t)}{(1-t)^3} = \beta_{\text{right}}(t) \end{aligned}$$

Note que la parte determinística de $\beta(t)$ tiende a $\beta_{\text{right}}(t)$ cuando $n \rightarrow \infty$, y la parte del error tiende a 0 en probabilidad cuando $n \rightarrow \infty$, por lo que, por el teorema de Slutsky [19], tenemos que $\beta(t) \xrightarrow{p} \beta_{\text{right}}(t)$ cuando $n \rightarrow \infty$ para $x_i \in [t, 1]$.

Definición 4.3. $\beta_{\text{right}}(t)$: Sea la siguiente función continua en s :

$$\beta_{\text{right}}(t) = \begin{cases} \frac{\beta_1 (s-t)^2 (3-2s-t) + \beta_2 (1-s)^2 (1+2s-3t)}{(1-t)^3} & \forall t \leq s \\ \beta_2 & \forall t \geq s \end{cases}$$

4.2. Caso $x_i \in]0, t]$.

4.2.1. Componentes determinísticos de $\beta(t)$ en $x_i \in]0, t]$.

El tramo a considerar es el de $x \in]0, t]$. Siguiendo el mismo procedimiento que en 4.1.1, se calculan las sumatorias sobre $[s, t]$, $]0, t]$ y $]0, s[$ para los diferentes términos de x_i y y_i en $\beta(t)$. Por otro lado, el número de datos en $]0, t]$ es nt , en $[s, t]$ es $n(t-s) + 1$ y para $]0, s]$ es $ns - 1$, por lo que, en este caso:

$$\beta(t) = \frac{\sum_{]0,t]} x_i y_i - nt \bar{x}_{]0,t]} \bar{y}_{]0,t]}}{\sum_{]0,t]} x_i^2 - \frac{1}{nt} \left(\sum_{]0,t]} x_i \right)^2}$$

A modo de ejemplo, se presentan los cálculos de algunas de las sumatorias en la definición de $\beta(t)$ (los cálculos completos se presentan en Apéndice C):

$$\sum_{[s,t]} x_i = \sum_{i=k_s}^{k_t} \frac{i}{n} = \frac{(t+s)(1+n(t-s))}{2}, \quad \bar{x}_{]0,t]} = \frac{1}{tn} \sum_{]0,t]} x_i = \frac{t + \frac{1}{n}}{2}$$

$$\sum_{]0,t]} x_i y_i = \alpha \sum_{]0,t]} x_i + \beta_1 \sum_{]0,s[} x_i^2 + \beta_2 \sum_{[s,t]} x_i^2 - s(\beta_2 - \beta_1) \sum_{[s,t]} x_i$$

Llamemos al denominador de $\beta(t)$ para el caso $]0, t]$ como $\text{Den}_{]0, t]}$:

$$\text{Den}_{]0, t]} = \sum_{]0, t]} x_i^2 - \frac{1}{tn} \left(\sum_{]0, t]} x_i \right)^2 = \frac{t((tn)^2 - 1)}{12n}$$

Por ahora se omiten las expresiones del error, estas serán presentadas a continuación.

4.2.2. Términos del error de $\beta(t)$ en $x_i \in]0, t]$.

Se emplea el mismo procedimiento que en 4.1.2. Los términos del error en $\beta(t)$, son las siguientes dos expresiones:

$$\frac{\sum_{]0, t]} x_i e_i}{\text{Den}_{]0, t]}} \quad \text{y} \quad \frac{tn\bar{x}_{]0, t]}\bar{e}_{]0, t]}}{\text{Den}_{]0, t]}}$$

Primero notemos que el numerador de $\text{Den}_{]0, t]}$ es $t((tn)^2 - 1) = t^3n^2 - t$, para n grande, la parte dominante es t^3n^2 , por lo que sustituyendo tenemos que:

$$\text{Den}_{]0, t]} = \frac{t((tn)^2 - 1)}{12n} \approx \frac{t^3n^2}{12n} = \frac{t^3n}{12}$$

Por lo que $\text{Den}_{]0, t]}$ es $\mathcal{O}(n)$.

Por otro lado, la expresión $\sum_{]0, t]} x_i e_i$ (Apéndice C):

$$\text{VAR}\left(\sum_{]0, t]} x_i e_i\right) = \sigma^2 \sum_{i=1}^{k_t} x_i^2 = \sigma^2 \left(\frac{nt^3}{3} + \frac{t^2}{2} + \frac{t}{6n} \right) \approx \frac{\sigma^2 nt^3}{3}$$

Que es $\mathcal{O}_p(\sqrt{n})$, por lo que $\frac{\sum_{]0, t]} x_i e_i}{\text{Den}_{]0, t]}}$ tiene la forma $\mathcal{O}_p\left(\frac{\sqrt{n}}{n}\right) = \mathcal{O}_p\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \xrightarrow{p} 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Para la segunda expresión, notemos que:

$$tn\bar{x}_{]0, t]}\bar{e}_{]0, t]} = \frac{t + \frac{1}{n}}{2} \sum_{i=1}^{k_t} e_i = \frac{t}{2} \sum_{i=1}^{k_t} e_i + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{k_t} e_i$$

Con $\text{VAR}\left(\sum_{i=1}^{k_t} e_i\right) = tn\sigma^2$, la cual es $\mathcal{O}_p(\sqrt{n})$, por lo que la expresión:

$$\frac{t}{2} \sum_{i=1}^{k_t} e_i + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{k_t} e_i$$

Es de la forma $\mathcal{O}_p(\sqrt{n}) + \mathcal{O}_p\left(\frac{\sqrt{n}}{n}\right) = \mathcal{O}_p(\sqrt{n}) + \mathcal{O}_p\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \mathcal{O}_p(\sqrt{n})$

por lo que la expresión $\frac{tn\bar{x}_{]0,t]} \bar{e}_{]0,t]}}{\text{Den}_{]0,t]}}$ tiene un ratio $\mathcal{O}_p\left(\frac{\sqrt{n}}{n}\right) = \mathcal{O}_p\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \xrightarrow{p} 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Por lo que ambas expresiones tienden a 0 en probabilidad cuando $n \rightarrow \infty$.

4.2.3. Expresión final para $\beta(t)$ en $x_i \in]0, t]$.

Aplicando límite (los cálculos completos se encuentran en Apéndice D) a las expresiones determinísticas de $\beta(t)$ en $x_i \in]0, t]$ tenemos:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{]0,t]} x_i y_i - nt\bar{x}_{]0,t]} \bar{y}_{]0,t]}}{\sum_{]0,t]} x_i^2 - \frac{1}{nt} \left(\sum_{]0,t]} x_i \right)^2} \\ = \frac{\beta_1 s^2 (3t - 2s) + \beta_2 (t - s)^2 (t + 2s)}{t^3} = \beta_{\text{left}}(t) \end{aligned}$$

Note que la parte determinística de $\beta(t)$ tiende a $\beta_{\text{left}}(t)$ cuando $n \rightarrow \infty$, y la parte del error tiende a 0 en probabilidad cuando $n \rightarrow \infty$, por lo que, por el teorema de Slutsky, tenemos que $\beta(t) \xrightarrow{p} \beta_{\text{left}}(t)$ cuando $n \rightarrow \infty$ para $x_i \in]0, t]$.

Definición 4.4. $\beta_{\text{left}}(t)$: Sea la siguiente función continua en s :

$$\beta_{\text{left}}(t) = \begin{cases} \frac{\beta_1 s^2 (3t - 2s) + \beta_2 (t - s)^2 (t + 2s)}{t^3} & \forall t \geq s \\ \beta_1 & \forall t \leq s \end{cases}$$

4.3. Propiedades de consistencia analítica de $\beta_{\text{left}}(t)$ y $\beta_{\text{right}}(t)$.

A continuación se detallan algunas propiedades de consistencia de las expresiones obtenidas para $\beta_{\text{left}}(t)$ y $\beta_{\text{right}}(t)$. Aunque no es el propósito entregar demostraciones exhaustivas de estas, las derivaciones resultan intuitivas y relativamente sencillas, por lo que se definirán en un lenguaje menos formal. Además, se adjunta código SymPy con las demostraciones de estas.

Propiedad 4.1. *Note que:*

$$\begin{aligned} \beta_{\text{left}}(1) &= \beta_{\text{right}}(0) = \beta_1 s^2 (3 - 2s) + \beta_2 (1 - s)^2 (1 + 2s) \\ &= \beta_1 (3s^2 - 2s^3) + \beta_2 (1 - 3s^2 + 2s^3) = \beta_1 f(s) + \beta_2 g(s) \end{aligned}$$

Son resultados idénticos, al recorrer todos los datos, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, respectivamente. Además, es fácil notar que $f(s) =$

Figura 2: 10 simulaciones según la regresión por partes (Definición 3.1) con $s = 0.6$, $\alpha = 0.7$, $\beta_1 = 1$, $\beta_2 = -1$, $\sigma = 0.2$. Se estiman $\hat{\beta}_{\text{left}}(x_i)$ y $\hat{\beta}_{\text{right}}(x_i)$ según la Definición 3.2, sus contrapartes teóricas se calcularon vía Definición 4.4 y Definición 4.3 respectivamente; el cálculo de **gap** se muestra más adelante.

$1 - g(s)$, por lo que $f(s) + g(s) = 1 \forall s \in [0, 1]$, pero también es fácil demostrar que $f(s) = g(1 - s)$, $g(s) = f(1 - s)$ y que $f(\frac{1}{2}) = g(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$, por lo que f y g son una **simetría de reflexión horizontal** con respecto a $\frac{1}{2}$, una ponderación que valida los resultados teóricos.

Propiedad 4.2. Por otro lado, note que, para el caso $s = t$, la expresión de $\beta_{\text{right}}(t)$ se reduce a β_2 , mientras que la expresión de $\beta_{\text{left}}(t)$ se reduce a β_1 , lo cual tiene sentido dado que se está observando el punto de cambio donde la tendencia pasa de β_1 a β_2 , y asegura la continuidad de $\beta_{\text{left}}(t)$ y $\beta_{\text{right}}(t) \forall t$.

Propiedad 4.3. Para el caso cuando no existe punto de cambio, es decir, cuando $\beta_1 = \beta_2 = \beta$, ambas expresiones son equivalentes a β :

$$\begin{aligned} \beta_{\text{left}}(t) &= \frac{\beta s^2(3t - 2s) + \beta(t - s)^2(t + 2s)}{t^3} \\ &= \frac{\beta (s^2(3t - 2s) + (t - s)^2(t + 2s))}{t^3} = \frac{\beta t^3}{t^3} = \beta \\ \beta_{\text{right}}(t) &= \frac{\beta(s - t)^2(3 - 2s - t) + \beta(1 - s)^2(1 + 2s - 3t)}{(1 - t)^3} \\ &= \frac{\beta ((s - t)^2(3 - 2s - t) + (1 - s)^2(1 + 2s - 3t))}{(1 - t)^3} = \frac{\beta(1 - t)^3}{(1 - t)^3} = \beta \end{aligned}$$

Propiedad 4.4. Cada una de las expresiones tiene asociada una función de pesos $\mathcal{W}_{\text{left}}(t, s)$, $\mathcal{W}_{\text{right}}(t, s) \in [0, 1]$:

$$\begin{aligned} \beta_{\text{left}}(t) &= \mathcal{W}_{\text{left}}(t, s)\beta_1 + (1 - \mathcal{W}_{\text{left}}(t, s))\beta_2 \\ \beta_{\text{right}}(t) &= \mathcal{W}_{\text{right}}(t, s)\beta_1 + (1 - \mathcal{W}_{\text{right}}(t, s))\beta_2 \end{aligned}$$

Donde $\mathcal{W}_{\text{left}}(t, s) = \frac{s^2(3t-2s)}{t^3}$ y $\mathcal{W}_{\text{right}}(t, s) = \frac{(s-t)^2(3-2s-t)}{(1-t)^3}$.

Se puede demostrar que $\mathcal{W}_{\text{left}} \rightarrow 1$ cuando $s \rightarrow t$, es decir, el peso de β_1 tiende a uno cuando s se acerca a t (el peso de β_2 tiende a cero), algo consistente con Propiedad 4.2, y que $\mathcal{W}_{\text{left}} \rightarrow 0$ cuando $s \rightarrow 0$, es decir el peso de β_2 tiende a 1 cuando s se acerca a 0 (el peso de β_1 tiende a cero), lo que indicaría que la tendencia del segundo tramo domina todo t .

Por otro lado, $\mathcal{W}_{\text{right}} \rightarrow 0$ cuando $s \rightarrow t$, es decir, el peso de β_2 tiende a uno cuando s se acerca a t (el peso de β_1 tiende a cero), algo consistente con Propiedad 4.2, y que $\mathcal{W}_{\text{right}} \rightarrow 1$ cuando $s \rightarrow 1$, es decir el peso de β_1 tiende a 1 cuando s se acerca a 1 (el peso de β_2 tiende a cero), lo que indicaría que la tendencia del primer tramo domina todo t .

Además las funciones de peso cumplen con la siguiente simetría:

$$\mathcal{W}_{\text{left}}(t, s) + \mathcal{W}_{\text{right}}(1-t, 1-s) = 1$$

Propiedad 4.5. Las expresiones son invariantes frente a la escala de los datos. Matemáticamente esto es, para cualquier $k > 0$:

$$\beta_{\text{left}}(kt, ks) = \beta_{\text{left}}(t, s) \quad \text{y} \quad \beta_{\text{right}}(k(1-t) + 1, k(1-s) + 1) = \beta_{\text{right}}(t, s)$$

Nota: hasta ahora hemos evitado el término s en las definiciones de $\beta_{\text{left}}(t)$ y $\beta_{\text{right}}(t)$, pero para esta propiedad fue necesario.

Las funciones de peso tienen una estrecha relación con las funciones de interpolación cúbica de **Hermite**, se puede demostrar que son equivalentes, y son la piedra angular para el cálculo de múltiples puntos de cambio, como veremos más adelante.

5. Medida de distancia teórica y función objetivo.

El objetivo es obtener una expresión para poder contrastar la medida de distancia empírica, la cual se define como: $\hat{D}(x_i) = (\hat{\beta}_{\text{left}}(x_i) - \hat{\beta}_{\text{right}}(x_i))^2$. Ahora se tienen todos los elementos para definir su contrapartida teórica; $D(t)$. Posteriormente se definirá una función objetivo para contrastar $\hat{D}(x_i)$ con $D(t)$.

Definición 5.1. Sea la medida de distancia teórica, la cual se define como:

$$D(t) = (\beta_{\text{right}}(t) - \beta_{\text{left}}(t))^2$$

Note que dicha expresión, por resultados previos, es $(\beta_2 - \beta_1)^2$ para $t = s$, valor donde se maximiza $D(t)$, sin embargo, debemos definirla para $t \leq s$ y $s \geq t$.

Para $t \leq s$ se tiene que $\beta_{\text{left}}(t) = \beta_1$, por lo que para $t \leq s$:

$$\begin{aligned} D_{\text{left}}(t) &= (\beta_{\text{right}}(t) - \beta_1)^2 \\ &= \left(\frac{\beta_1(s-t)^2(3-2s-t) + \beta_2(1-s)^2(1+2s-3t)}{(1-t)^3} - \beta_1 \right)^2 \\ &= \frac{(\beta_2 - \beta_1)^2(1-s)^4(3t-2s-1)^2}{(1-t)^6} \end{aligned}$$

Agrupando por expresiones de t :

$$D_{\text{left}}(t) = \frac{(3(\beta_2 - \beta_1)(1-s)^2t - (\beta_2 - \beta_1)(2s^3 - 3s^2 + 1))^2}{(1-t)^6} = \frac{(A_l t - B_l)^2}{(1-t)^6}$$

Con $A_l = 3(\beta_2 - \beta_1)(1-s)^2$ y $B_l = (\beta_2 - \beta_1)(2s^3 - 3s^2 + 1)$, expresiones que dependen únicamente de β_1 , β_2 y s .

Para $s \leq t$ se tiene que $\beta_{\text{right}}(t) = \beta_2$, por lo que para $s \leq t$:

$$\begin{aligned} D_{\text{right}}(t) &= (\beta_2 - \beta_{\text{left}}(t))^2 = \left(\beta_2 - \frac{\beta_1 s^2(3t-2s) + \beta_2(t-s)^2(t+2s)}{t^3} \right)^2 \\ &= \frac{(\beta_2 - \beta_1)^2 s^4 (3t-2s)^2}{t^6} \end{aligned}$$

Agrupando por expresiones de t :

$$D_{\text{right}}(t) = \frac{(3s^2(\beta_2 - \beta_1)t - 2s^3(\beta_2 - \beta_1))^2}{t^6} = \frac{(A_r t - B_r)^2}{t^6}$$

Con $A_r = 3s^2(\beta_2 - \beta_1)$ y $B_r = 2s^3(\beta_2 - \beta_1)$, expresiones que dependen únicamente de β_1 , β_2 y s .

Note que $D_{\text{left}}(s) = D_{\text{right}}(s) = (\beta_2 - \beta_1)^2$, por lo que $(\beta_2 - \beta_1)^2$ es el máximo en $D(t)$ y es, a su vez, continua en s .

5.1. Función objetivo.

Hasta ahora se ha definido $\beta_{\text{left}}(t)$, $\beta_{\text{right}}(t)$, $D(t)$ mediante $D_{\text{left}}(t)$ y $D_{\text{right}}(t) \forall t \in]0, 1]$ con s , β_1 y β_2 conocidos. En datos empíricos, se definió $\hat{D}(x_i)$ para cada x_i . Ahora se define una función objetivo para contrastar la **distancia empírica** con la **distancia teórica**.

La idea central es que, bajos los supuestos planteados, $\hat{D}(x_i)$ debe seguir el mismo comportamiento que $D(t) \forall t \in]0, 1]$. Dicho de otro modo, no se estudiará dónde $\hat{D}(x_i)$ se vuelve máxima para un caso puntual, o único dato x_i , si no, se estudiará todo el comportamiento de $\hat{D}(x_i) \forall x_i \in]0, 1]$ y analizar si se comporta como $D(t)$.

Para esto, resulta útil considerar a $D(t)$ como una función continua que puede *describir* el comportamiento de las estimaciones en $\hat{D}(x_i) \forall x_i \in]0, 1]$ cuando existe un punto de cambio en s . La ventaja inmediata de este enfoque, es que no sólo se estudia un dato puntual, si no que se estudia todo el comportamiento de las estimaciones en $]0, 1]$ en caso de existir un único punto de cambio $s \in]0, 1]$. Se contruyó $\beta_{\text{left}}(t)$ y $\beta_{\text{right}}(t)$ para que recogieran la influencia de un s en todo el dominio de estudio, es decir, estos evolucionan a lo largo $]0, 1]$ debido a que existe un s , y sus valores son consistentes en caso de que no exista dicho punto de cambio (se vuelven $\beta_1 = \beta_2 = \beta$).

Sin más preámbulos, $\hat{D}(x_i)$ tiene como *candidatos* de s , β_1 y β_2 a x_i , $\hat{\beta}_{\text{left}}(x_i)$ y $\hat{\beta}_{\text{right}}(x_i)$ respectivamente. Bajo estos valores estimados, también se pueden obtener $\hat{D}_{\text{right}}(x_i)$ y $\hat{D}_{\text{left}}(x_i)$. Si $x_i = s$, entonces $\hat{D}(x_i)$ tendrá, a un nivel aproximado, la forma de $D_{\text{left}}(t)$ para $t \leq x_i$ y $D_{\text{right}}(t)$ para $x_i \leq t$, por lo que nuestro objetivo es buscar el valor i -ésimo que minimice la diferencia entre ambas distancias. En este trabajo, se utiliza el error cuadrático medio.

Definición 5.2. $\widehat{\text{MSE}}_n(x_i)$ y \hat{s} :

$$\widehat{\text{MSE}}_n(x_i) = \frac{1}{i} \sum_{j=1}^i \left(\hat{D}_{\text{left}}(x_j) - \hat{D}(x_j) \right)^2 + \frac{1}{n-i} \sum_{j=i+1}^n \left(\hat{D}_{\text{right}}(x_j) - \hat{D}(x_j) \right)^2$$

$$\hat{s} = \arg \min_{x_i} \left\{ \widehat{\text{MSE}}_n(x_i) \right\}$$

Nota. Observación numérica.

Las expresiones $\hat{D}_{\text{left}}(x_j)$ y $\hat{D}_{\text{right}}(x_j)$ tienen la forma $\frac{(A_l x_i - B_l)^2}{(1-x_i)^6}$ y $\frac{(A_r x_i - B_r)^2}{x_i^6}$, sustituyendo en A_l , B_l , A_r y B_r con los valores x_i , $\hat{\beta}_{\text{left}}(x_i)$ y $\hat{\beta}_{\text{right}}(x_i)$, lo que convierte a la expresión del $\widehat{\text{MSE}}_n(x_i)$ en un cálculo con una complejidad algorítmica elevada. Sin embargo, resulta posible acotar el problema numérico expandiendo las fórmulas cuadráticas y aislando todas las expresiones que tienen la forma $\sum_{j=1}^i \frac{\hat{D}^p(x_j) x_j^q}{(1-x_j)^k}$ y $\sum_{j=i+1}^n \frac{\hat{D}^p(x_j)}{x_j^k}$, con p , q y k según corresponda, las cuales sólo dependen de sumas acumuladas de los elementos conocidos en \mathbf{x} y $\hat{D}(x_i)$: se calculan una única vez antes de iterar sobre todo i en $\widehat{\text{MSE}}_n(x_i)$, los otros términos sólo

dependen de x_i y $\hat{\beta}_{\text{left}}(x_i)$ con $\hat{\beta}_{\text{right}}(x_i)$, los cuales también se calculan una única vez de forma vectorial, haciendo que todo el cálculo numérico sea $\mathcal{O}(n)$.

5.2. Función objetivo teórica.

Figura 3: 10 simulaciones de regresión por partes (Definición 3.1) con $s = 0.6$, $\alpha = 0.7$, $\beta_1 = 1$, $\beta_2 = -1$, $\sigma = 0.05$. Distancia observada vía Definición 3.2, distancia teórica vía Definición 5.1; MSE observado vía Definición 5.2, MSE teórico vía Definición 5.3.

Hasta ahora, se han definido diferentes expresiones para encontrar s mediante $\beta_{\text{left}}(t)$ y $\beta_{\text{right}}(t)$. Cabe recordar que buscar el mínimo de $\widehat{MSE}_n(x_i)$ proporciona una forma de evaluar $\hat{D}(x_i)$ con $D(t) \forall x_i$. Sin embargo, en los extremos, estas expresiones, numéricamente, podrían llegar a ser problemáticas debido al error en los datos. Es por esto que se proponen dos enfoques para evitar este problema: una medida global basada en la función objetivo teórica para contrastar la función objetivo empírica, y el cálculo del **gap** mínimo necesario en donde las estimaciones no divergen **numéricamente** en los extremos de \mathbf{x} . En este apartado se verá el primer enfoque, en el siguiente se abordará el problema de los **gap** mínimos necesarios.

Bajo el esquema inicial, $x_i = \frac{i}{n}$ para $i = 1, \dots, n$ con $s = \frac{k_s}{n}$ y $t = \frac{k_t}{n}$, donde k_s y $k_t \in [1, n]$ tenemos que:

$$MSE_n(t) = \frac{1}{k_t} \sum_{j=1}^{k_t} (D_{\text{left}}(x_j) - D(x_j))^2 + \frac{1}{n - k_t} \sum_{j=k_t+1}^n (D_{\text{right}}(x_j) - D(x_j))^2$$

Para cada *punto* en t , se tiene que los valores teóricos de s , $\beta_{\text{left}}(t)$ y $\beta_{\text{right}}(t)$, vienen dados por x_t , $\beta_{\text{left}}(x_t)$ y $\beta_{\text{right}}(x_t)$, pero recordemos que $x_t = \frac{k_t}{n} = t$, por lo que se considera t , $\beta_{\text{left}}(t)$ y $\beta_{\text{right}}(t)$ de ahora en adelante.

Así, se definen $D_{\text{left}}(x_j)$, $D_{\text{right}}(x_j)$ y $D(x_j)$ de la siguiente forma:

$$D_{\text{left}}(x_j) = \frac{(\beta_{\text{left}}(t) - \beta_{\text{right}}(t))^2 (1-t)^4 (3x_j - 2t - 1)^2}{(1-x_j)^6}$$

$$D_{\text{right}}(x_j) = \frac{(\beta_{\text{left}}(t) - \beta_{\text{right}}(t))^2 t^4 (3x_j - 2t)^2}{x_j^6}$$

$$D(x_j) = (\beta_{\text{left}}(x_j) - \beta_{\text{right}}(x_j))^2$$

Para $D(x_j)$, lo especificamos tanto $x_j \leq s$ como para $s \leq x_j$:

$$D(x_j) = \begin{cases} D(x_j)^- = \frac{(\beta_2 - \beta_1)^2 (1-s)^4 (3x_j - 2s - 1)^2}{(1-x_j)^6} & \forall x_j \leq s \\ D(x_j)^+ = \frac{(\beta_2 - \beta_1)^2 s^4 (3x_j - 2s)^2}{x_j^6} & \forall s \leq x_j \end{cases}$$

Finalmente, el $\text{MSE}(t)$ teórico, viene dado por:

$\text{MSE}(t)$ para $t \leq s$

$$\begin{aligned} \text{MSE}_n(t) &= \frac{1}{k_t} \sum_{j=1}^{k_t} (D_{\text{left}}(x_j) - D(x_j)^-)^2 \\ &+ \frac{1}{n - k_t} \left(\sum_{j=k_t+1}^{k_s} (D_{\text{right}}(x_j) - D(x_j)^-)^2 \right. \\ &\left. + \sum_{j=k_s+1}^n (D_{\text{right}}(x_j) - D(x_j)^+)^2 \right) \end{aligned}$$

$\text{MSE}_n(t)$ para $t \geq s$

$$\begin{aligned} \text{MSE}_n(t) &= \frac{1}{k_t} \left(\sum_{j=1}^{k_s} (D_{\text{left}}(x_j) - D(x_j)^-)^2 \right. \\ &+ \left. \sum_{j=k_s+1}^{k_t} (D_{\text{left}}(x_j) - D(x_j)^+)^2 \right) \\ &+ \frac{1}{n - k_s} \sum_{j=k_t+1}^n (D_{\text{right}}(x_j) - D(x_j)^+)^2 \end{aligned}$$

Usando el método de convergencia de promedios empíricos a integrales de Riemann para $\text{MSE}(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \text{MSE}_n(t)$, tenemos la siguiente definición:

Definición 5.3. $MSE(t)$: MSE teórico:

$$\begin{aligned}
MSE(t) &= \frac{1}{t} \int_0^t (D_{\text{left}}(x) - D(x)^-)^2 dx \\
&\quad + \frac{1}{1-t} \int_t^s (D_{\text{right}}(x) - D(x)^-)^2 dx \\
&\quad + \frac{1}{1-t} \int_s^1 (D_{\text{right}}(x) - D(x)^+)^2 dx, \forall t \leq s \\
MSE(t) &= \frac{1}{t} \int_0^s (D_{\text{left}}(x) - D(x)^-)^2 dx \\
&\quad + \frac{1}{t} \int_s^t (D_{\text{left}}(x) - D(x)^+)^2 dx \\
&\quad + \frac{1}{1-t} \int_t^1 (D_{\text{right}}(x) - D(x)^+)^2 dx, \forall t \geq s
\end{aligned}$$

Donde:

$$D(x)^- = \frac{f_{D^-}(\beta, s)(3x - 2s - 1)^2}{(1-x)^6}$$

$$D(x)^+ = \frac{f_{D^+}(\beta, s)(3x - 2s)^2}{x^6}$$

$$D_{\text{left}}(x) = \frac{f_{D_L}(\beta, t)(3x - 2t - 1)^2}{(1-x)^6}$$

$$D_{\text{right}}(x) = \frac{f_{D_R}(\beta, t)(3x - 2t)^2}{x^6}$$

Con $f_{D^-}(\beta, s) = (\beta_2 - \beta_1)^2(1-s)^4$, $f_{D^+}(\beta, s) = (\beta_2 - \beta_1)^2s^4$, $f_{D_L} = (\beta_{\text{left}}(t) - \beta_{\text{right}}(t))^2(1-t)^4$ y $f_{D_R} = (\beta_{\text{left}}(t) - \beta_{\text{right}}(t))^2t^4$, expresiones demostradas previamente. Además note que $D(s)^- = D(s)^+$ y $D_{\text{left}}(s) = D_{\text{right}}(s)$, por lo que $MSE(t)$ es continua $\forall s \in]0, 1]$.

Para $t = s$ las integrales de s a t y t a s se anulan y, por resultados previos, se tiene que $\beta_{\text{left}}(s) = \beta_1$ y $\beta_{\text{right}}(s) = \beta_2$, por lo que $D(s)^- = D_{\text{left}}(s)$ y $D(s)^+ = D_{\text{right}}(s)$, haciendo que $MSE(s) = 0$.

Para los límites de integración k y l :

$$\begin{aligned}
& \int_0^k (D_{\text{left}}(x) - D(x)^-)^2 dx = \\
& f_{D_L}^2(\beta, t) \int_0^k \frac{(3x - 2t - 1)^4}{(1-x)^{12}} dx \\
& - 2f_{D_L}(\beta, t)f_{D^-}(\beta, s) \int_0^k \frac{(3x - 2t - 1)^2(3x - 2s - 1)^2}{(1-x)^{12}} dx \\
& + f_{D^-}^2(\beta, s) \int_0^k \frac{(3x - 2s - 1)^4}{(1-x)^{12}} dx
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \int_l^1 ((D_{\text{right}}(x) - D(x)^+)^2 dx = \\
& f_{D_R}^2(\beta, t) \int_l^1 \frac{(3x - 2t)^4}{x^{12}} dx \\
& - 2f_{D_R}(\beta, t)f_{D^+}(\beta, s) \int_l^1 \frac{(3x - 2t)^2(3x - 2s)^2}{x^{12}} dx \\
& + f_{D^+}^2(\beta, s) \int_l^1 \frac{(3x - 2s)^4}{x^{12}} dx
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \int_k^l (D_{\text{left}}(x) - D(x)^+)^2 dx = \\
& f_{D_L}^2(\beta, t) \int_k^l \frac{(3x - 2t - 1)^4}{(1-x)^{12}} dx \\
& - 2f_{D_L}(\beta, t)f_{D^+}(\beta, s) \int_k^l \frac{(3x - 2t - 1)^2(3x - 2s)^2}{(1-x)^6 x^6} dx \\
& + f_{D^+}^2(\beta, s) \int_k^l \frac{(3x - 2s)^4}{x^{12}} dx
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \int_k^l (D_{\text{right}}(x) - D(x)^-)^2 dx = \\
& f_{D_R}^2(\beta, t) \int_k^l \frac{(3x - 2t)^4}{x^{12}} dx \\
& - 2f_{D_R}(\beta, t)f_{D^-}(\beta, s) \int_k^l \frac{(3x - 2t)^2(3x - 2s - 1)^2}{(1-x)^6 x^6} dx \\
& + f_{D^-}^2(\beta, s) \int_k^l \frac{(3x - 2s - 1)^4}{(1-x)^{12}} dx
\end{aligned}$$

Son todas integrales definidas para $0 < k < l < 1$, y se demuestra en Apéndice A que todas tienen la forma $\mathbf{C}^\top \mathbf{M} \Delta$, $\mathbf{C}^\top \mathbf{L}$ y $\mathbf{C}'^\top \mathbf{K}$, con \mathbf{C} , \mathbf{C}' , \mathbf{K} y \mathbf{L} vectores y \mathbf{M} matriz, bien definidas y numéricamente estables.

Nota. La implementación numérica de la Definición 5.3 (Figura 3b) está completamente vectorizada en Numpy. Con una serie de 100 000 puntos, lo que se traduce en 1.8 millones de integrales, el tiempo de ejecución de ésta es de 400 milisegundos (Intel Core i5-3337U (3rd-gen), 2-core, 2.7 GHz), sin paralelización ni recurrir a optimizaciones numéricas mayores.

5.3. Cálculo del GAP para $\hat{D}(x_i)$.

Para la implementación del cálculo de $\hat{D}(x_i)$ se utiliza, como se mencionó, un esquema iterativo que calcula $\hat{\beta}_k$ usando información de los datos observados: $((x_1, y_1), \dots, (x_k, y_k))$ para $\hat{\beta}_{\text{left}}(x_k)$ y $((x_k, y_k), \dots, (x_n, y_n))$ para $\hat{\beta}_{\text{right}}(x_k)$. El problema surge cuando hay que determinar qué número de observaciones es el mínimo necesario para asegurar la **estabilidad numérica** de estas estimaciones o, dicho de otro modo, a partir de qué valor k las estimaciones tienden a estabilizarse numéricamente.

Se hace énfasis en la estabilidad numérica, ya que no se persigue describir cuándo las estimaciones son estadísticamente significativas ni su convergencia en sentido probabilístico, sino en términos numéricos.

El problema no es trivial. Resulta posible fijar un umbral de convergencia numérica para algún estimador de θ , del tipo $G(\hat{\theta}_k - \hat{\theta}_{k-1}) < \epsilon$, donde ϵ es un valor cercano a 0 y G alguna función de costo. Pero en la práctica, tal criterio queda sujeto a la escala del estimador y se ve fuertemente influenciado por el error en cada k dato observado, por lo que no se garantiza su convergencia (alcanzar el umbral definido en ϵ).

En este trabajo se empleó la derivada del intervalo de confianza clásico de $\hat{\beta}_k$, más precisamente del tamaño (ancho) de este, por tres razones: (1) no depende de la escala del estimador; (2) su expresión involucra tanto el MSE como el leverage de la k -ésima observación, lo que confiere una interpretación geométrica al criterio; (3) y el más importante: es numéricamente estable y su decaimiento es rápido para valores pequeños de k , lo cual es crítico para no sacrificar observaciones.

5.3.1. Definición y propiedades de $\mathcal{W}_{\hat{\beta},k}$.

Definición 5.4. $\mathcal{W}_{\hat{\beta},k}$: El ancho del intervalo de confianza para $\hat{\beta}_k$, para σ^2 conocido, se define como:

$$\mathcal{W}_{\hat{\beta},k} = 2 t_{1-\alpha/2, k-2} \text{SE}(\hat{\beta}_k), \text{ con } \text{SE}(\hat{\beta}_k) = \sqrt{\frac{\sigma^2}{S_{xx}^{(k)}}}$$

Donde $t_{1-\alpha/2, v}$ es el cuantil de orden $1-\alpha/2$ de la distribución t de Student con v grados de libertad.

Bajo el esquema original, $x_i = \frac{i}{n}$ para $i = 1, \dots, n$, tenemos que $S_{xx}^{(k)} = \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x}_k)^2 = \frac{k^3 - k}{12n^2}$, entonces:

$$\frac{d\text{SE}(\hat{\beta}_k)}{dk} = -\sigma \sqrt{12} n \frac{3k^2 - 1}{2(k^3 - k)^{3/2}}$$

Nótese que para $k \gg 1$, $3k^2 - 1 \approx 3k^2$ y $k^3 - k \approx k^3$, por lo que:

$$\frac{d\text{SE}(\hat{\beta}_k)}{dk} \sim \frac{-3\sigma \sqrt{12} n}{2} k^{-5/2} \text{ cuando } k \rightarrow \infty$$

Es decir, la derivada de $\text{SE}(\hat{\beta}_k)$ con respecto a k converge de la forma $\mathcal{O}(k^{-5/2})$. Haciendo una aproximación de Fisher [9] del cuantil de t se tiene que:

$$t_{1-\alpha/2, k-2} \approx z_{1-\alpha/2} + \frac{z_{1-\alpha/2} (z_{1-\alpha/2} + 1)}{4(k-2)}$$

Bajo la cual se puede demostrar que la derivada de $\mathcal{W}_{\hat{\beta},k}$ converge de la forma $\mathcal{O}(k^{-7/2})$, lo cual, como veremos, es de especial interés para no sacrificar tantas observaciones en el cálculo del **gap**.

A continuación se definen las derivadas de $\mathcal{W}_{\hat{\beta},k}$ y de $\widehat{\text{SE}}(\hat{\beta}_k)$. Aunque ambas sirven para el mismo propósito: obtener un k mínimo, o **gap**, sobre el cual no considerar estimaciones en los extremos de \mathbf{x} , en este estudio se utiliza exclusivamente la definición de la derivada de $\mathcal{W}_{\hat{\beta},k}$. Las demostraciones completas se dan en Apéndice B.

Definición 5.5. Sea $\widehat{\text{SE}}(\hat{\beta}_k) = \sqrt{\frac{\widehat{\text{MSE}}_k}{S_{xx}^{(k)}}}$ con $\widehat{\text{MSE}}_k = \frac{\sum_{i=1}^k (y_i - \hat{y}_i)^2}{k}$, se definen:

$$\begin{aligned} \frac{d\widehat{\text{MSE}}_k}{dk} &\approx \frac{(\widehat{\text{MSE}}_{k-1} - \widehat{\text{MSE}}_k)}{k} - \frac{2(k\widehat{\text{MSE}}_k - (k-1)\widehat{\text{MSE}}_{k-1})}{k-1} h_{kk} \\ \frac{d\widehat{\text{SE}}(\hat{\beta}_k)}{dk} &= \frac{1}{2\sqrt{\widehat{\text{MSE}}_k S_{xx}^{(k)}}} \left(\frac{d\widehat{\text{MSE}}_k}{dk} - \frac{\widehat{\text{MSE}}_k}{S_{xx}^{(k)}} \frac{dS_{xx}^{(k)}}{dk} \right) \\ \frac{d\mathcal{W}_{\hat{\beta},k}}{dk} &= 2 \frac{dt_{1-\alpha/2,k-2}}{dk} \widehat{\text{SE}}(\hat{\beta}_k) + \frac{t_{1-\alpha/2,k-2}}{\sqrt{\widehat{\text{MSE}}_k S_{xx}^{(k)}}} \left(\frac{d\widehat{\text{MSE}}_k}{dk} - \frac{\widehat{\text{MSE}}_k}{S_{xx}^{(k)}} \frac{dS_{xx}^{(k)}}{dk} \right) \end{aligned}$$

Donde $h_{kk} = \left(\frac{1}{k} + \frac{(x_k - \bar{x}_k)^2}{S_{xx}^{(k)}} \right)$ es el leverage [8] de la k -ésima observación y $t_{1-\alpha/2,k-2}$ la inversa de la función de distribución acumulada de la t -student.

Finalmente, se define **gap** como el número que corresponde a las k^* primeras y k^* últimas observaciones que no se utilizarán de $\hat{D}(x_i)$ en el análisis.

Definición 5.6. Sea α un nivel de significancia dado y ϵ un valor cercano a cero:

$$\text{gap} = k^* = \arg \min_k \left\{ \left\| \frac{d\mathcal{W}_{\hat{\beta},k}}{dk} \right\|_2 < \epsilon \right\}$$

En la figura 3a puede verse cómo el **gap** divide la estimación de parámetros justo donde éstas comienzan a estabilizarse, al menos a nivel de escala, lo cual tiene sentido; antes de este punto, las estimaciones presentan una alta variabilidad debido a los pocos datos con las que son calculadas. Lo mismo puede verse en 2a y 2b y, aunque no se muestran los valores previos a **gap**, puede notarse cómo el valor es crítico para no trabajar con datos numéricamente inestables.

Nota. Para las derivadas de los términos de la inversa de la distribución acumulada de la t -student, se emplearon expansiones de Cornis Fisher [9], cuyas aproximaciones numéricas tienen un error del $\mathcal{O}\left(\frac{1}{v^5}\right)$, para v grados de libertad, por lo que son más que suficientes para $k \geq 3$, además de ser numéricamente eficientes.

Esto implica que, en la práctica, no se analiza todo el dominio de los datos en $\mathbf{x} = (x_1 x_2 \dots x_n)$ en busca de un punto de cambio, sino que se excluyen k observaciones al inicio y k observaciones al final del conjunto de datos. Esta práctica es común y hasta necesaria en problemas de regresión

o estimación de parámetros, donde se requiere un tamaño de muestra mínimo para obtener estimaciones confiables. Por ello, el método para calcular el mínimo gap es crítico. No obstante, una vez determinado este valor, es posible emplear diversas estrategias para evitar la pérdida de datos durante la búsqueda de múltiples puntos de cambio (adaptando inteligentemente la ventana de búsqueda), y, además, dependiendo del nivel de ruido o error en los datos, el gap mínimo puede ser tan pequeño como solo unas pocas observaciones.

6. Extensión a múltiples puntos de cambio: The Hermite Signature.

Sean p puntos de cambio tales que $s_1 < s_2 < \dots < s_p$, se define el modelo de regresión por partes para $p + 1$ intervalos:

$$y = \alpha + \beta_1 x + \sum_{k=1}^p (\beta_{k+1} - \beta_k) (x - s_k)_+ + e$$

Con $(x - s_k)_+ = \max(0, x - s_k)$.

Supongamos $2 < q \leq p$, entonces, para $x \in]s_{q-2}, s_{q-1}]$ se tiene que:

$$y = \alpha + \beta_1 x + \sum_{k=1}^{q-2} (\beta_{k+1} - \beta_k) (x - s_k) + e$$

Usando la regla telescópica y reorganizando términos, tenemos:

$$y = \alpha + \beta_{q-1} x - \sum_{k=1}^{q-2} (\beta_{k+1} - \beta_k) s_k + e = \alpha^{(q-1)} + \beta_{q-1} x + e$$

Con $\alpha^{(q-1)} = \alpha - \sum_{k=1}^{q-2} (\beta_{k+1} - \beta_k) s_k$. Del mismo modo, para $x \in]s_{q-1}, s_q]$ se tiene que:

$$\begin{aligned} y &= \alpha + \beta_q x - \sum_{k=1}^{q-1} (\beta_{k+1} - \beta_k) s_k + e \\ y &= \alpha + \beta_q x - \sum_{k=1}^{q-2} (\beta_{k+1} - \beta_k) s_k - (\beta_q - \beta_{q-1}) s_{q-1} + e \\ y &= \alpha^{(q-1)} + \beta_q x - (\beta_q - \beta_{q-1}) s_{q-1} + e \end{aligned}$$

Finalmente tenemos:

$$y = \begin{cases} \alpha^{(q-1)} + \beta_{q-1}x + e, \forall x \in]s_{q-2}, s_{q-1}] \\ \alpha^{(q-1)} + \beta_q x - (\beta_q - \beta_{q-1})s_{q-1} + e, \forall x \in]s_{q-1}, s_q[\end{cases}$$

Note que, matemáticamente, esta expresión para la regresión por partes es completamente análoga a la definición original para un punto de cambio en s dada en Definición 3.1. Además, recordemos la expresión de $\beta_{\text{left}}(t)$.

$$\beta_{\text{left}}(t) = \frac{\beta_1 s^2(3t - 2s) + \beta_2(t - s)^2(t + 2s)}{t^3} \quad \forall t \geq s$$

Esta definición se derivó sin asumir, o sin usar alguna restricción, de que $t \leq 1$. Es más, la expresión es válida para cualquier $t \geq s$ y para cualquier $s > 0$. Por otro lado, si quisieramos estudiar la evolución de $\beta(t)$ para $t \geq s_{q-1}$ y $x_i \geq s_{q-2}$, se llega exactamente a la misma estructura matemática de $\beta_{\text{left}}(t)$, ya que la matemática es análoga, son las demostraciones ya realizadas.

Esto implica que $\beta(t)$, después de un punto de cambio s , siempre va a tener la estructura matemática de $\beta_{\text{left}}(t)$.

Para reforzar la importancia de este resultado, se muestra que la estructura de $\beta_{\text{left}}(t)$, reorganizando sus términos, es:

$$\beta_{\text{left}}(t) = (\beta_2 - \beta_1) \left(\frac{2s^3}{t^3} - \frac{3s^2}{t^2} \right) + \beta_2$$

Restando β_1 a ambos lados, tenemos:

$$\beta_{\text{left}}(t) - \beta_1 = (\beta_2 - \beta_1) \left(\frac{2s^3}{t^3} - \frac{3s^2}{t^2} + 1 \right)$$

Es decir, si x_i es un punto de cambio, entonces se va a cumplir, para $x_j > x_i$, bajo los supuestos del estudio, que:

$$\hat{\beta}_{\text{left}}(x_j) - \beta_1 = (\beta_2 - \beta_1) \left(\frac{2x_i^3}{x_j^3} - \frac{3x_i^2}{x_j^2} + 1 \right)$$

Donde β_1 es la pendiente inmediatamente anterior a x_i . La estimación de β_1 no es relevante, se puede realizar de *alguna forma*. Lo relevante es que ahora se sabe que, si x_i es un punto de cambio, entonces:

$$\hat{\beta}_{\text{left}}(x_j) - \beta_1 \propto \left(\frac{2x_i^3}{x_j^3} - \frac{3x_i^2}{x_j^2} + 1 \right) \text{ para } x_j > x_i$$

La expresión de la derecha corresponde a una **firma** que queda en las estimaciones: representa el patrón numérico que sigue $\beta(t)$ cuando se estima

desde izquierda a derecha y pasa por un punto de cambio. Es todo lo que se necesita saber para rastrear el siguiente punto de cambio o, al menos, saber en dónde se encuentra aproximadamente, y, sobre todo, saber dónde termina su influencia en las estimaciones.

Nota. Cuando hacemos $t = x_i/x_j$, la expresión corresponde a una de las funciones base de interpolación cúbica de Hermite [5], así como muchas otras expresiones involucradas en $\beta_{\text{left}}(t)$ y $\beta_{\text{right}}(t)$ (otros detalles se pueden ver en la Sección 4.3).

Definición 6.1. The Hermite Signature: Para $x_j > x_i$, se define the signature como:

$$\frac{2x_i^3}{x_j^3} - \frac{3x_i^2}{x_j^2} + 1$$

Figura 4: Múltiples simulaciones de regresión por partes con puntos de cambio en $s=[2, 4, 6, 8]$, el valor de las pendientes β alternan entre 1 y -1 y $\sigma = 0.75$

El gráfico anterior muestra cómo el estimador empírico $\hat{\beta}_{\text{left}}(x_i)$, a medida que avanza en los datos, se ve influenciado por los múltiples puntos de cambio; En el primer gráfico se ve que antes del primer punto de cambio (en $s = 2$), su valor gira en torno a su valor real ($\beta_1 = 1$). En datos sin ruido, este valor sería constante, ya que se estaría estimando en una región con una única pendiente sin puntos de cambio. Una vez alcanza el primer punto de cambio evoluciona según la función teórica Hermite Signature: $\hat{\beta}_{\text{left}}(x_i) \propto 2s^3/x_i^3 - 3s^2/x_i^2 + 1$ para $x_i \geq s$, hasta que alcanza el siguiente punto de cambio (en $s = 4$), punto en donde deja de seguir esta firma. Sin embargo, y una vez estimado el primer punto de cambio en $s = 2$, se puede recalculer $\hat{\beta}_{\text{left}}(x_i)$ para los

datos desde este último punto de cambio ($\mathbf{x} \geq s$, $s = 2$ en el ejemplo), y así volver a realizar el análisis de la firma, en donde, nuevamente, $\hat{\beta}_{\text{left}}(x_i)$ está en torno a un valor constante ($\beta = -1$) y a partir del siguiente punto de cambio ($s = 4$), toma la forma cúbica de la Hermite Signature hasta el tercer punto de cambio ($s = 6$ en nuestro ejemplo), como se ve en el segundo gráfico.

Dicho de otro modo, la Hermite Signature nos permite encontrar múltiples puntos de cambio de forma recursiva.

7. LinsPlit Algorithm.

Sea $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^\top$ un vector ordenado, y $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)^\top$ valores observados.

Además, definimos la notación $\mathbf{w}_{[i \rightarrow j]}$ como el segmento de cualquier vector \mathbf{w} con los elementos $(w_i, w_{i+1}, \dots, w_j)$.

Definición 7.1. LinsPlit Algorithm.

Definimos $x_l = \min(\mathbf{x})$, luego iteramos:

1. Mientras $l < n$, obtener:

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_{[l \rightarrow n]} &= \{x - x_l \mid (x, y) \in (\mathbf{x}, \mathbf{y}), x_l \leq x\} \\ \mathbf{y}_{[l \rightarrow n]} &= \{y \mid (x, y) \in (\mathbf{x}, \mathbf{y}), x_l \leq x\}\end{aligned}$$

2. Calcular $\hat{\beta}_i$ desde $\mathbf{x}_{[l \rightarrow n]}$ y $\mathbf{y}_{[l \rightarrow n]}$, con $i \in [l \rightarrow n]$.
3. Encontrar primer punto s que cumple:

$$\hat{\beta}_r - \hat{\beta}_s \approx \begin{cases} C \left(\frac{2x_s^3}{x_r^3} - \frac{3x_s^2}{x_r^2} + 1 \right) & \text{para } s < r \leq k \\ 0 & \text{para } r \leq s \end{cases}$$

Donde k es el último punto que cumple:

$$\hat{\beta}_k - \hat{\beta}_s \approx C \left(\frac{2x_s^3}{x_r^3} - \frac{3x_s^2}{x_r^2} + 1 \right)$$

4. Calcular gap desde:

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_{[l \rightarrow s]} &= \{x - x_l \mid (x, y) \in (\mathbf{x}, \mathbf{y}), x_l \leq x \leq x_s\} \\ \mathbf{y}_{[l \rightarrow s]} &= \{y \mid (x, y) \in (\mathbf{x}, \mathbf{y}), x_l \leq x \leq x_s\}\end{aligned}$$

5. Calcular $\hat{\beta}_{\text{left}}(x_i)$, $\hat{\beta}_{\text{right}}(x_i)$ y $\widehat{\text{MSE}}_n(x_i)$ desde:

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_{[l \rightarrow k]} &= \{x - x_l \mid (x, y) \in (\mathbf{x}, \mathbf{y}), x_l \leq x \leq x_k\} \\ \mathbf{y}_{[l \rightarrow k]} &= \{y \mid (x, y) \in (\mathbf{x}, \mathbf{y}), x_l \leq x \leq x_k\}\end{aligned}$$

6. obtener, para $\mathcal{I} = [x_{l+\text{gap}}, x_{k-\text{gap}}]$:

$$x_s = \arg \min_{x \in \mathcal{I}} \left\{ \widehat{\text{MSE}}_n(x_i) \right\}$$

7. Evaluar $\widehat{\text{MSE}}_n(x_i) \forall x \in \mathcal{I}$ con $\text{MSE}(t)$ bajo los parámetros $s = x_s$, $\beta_1 = \hat{\beta}_{\text{left}}(x_s)$ y $\beta_2 = \hat{\beta}_{\text{right}}(x_s)$ usando *alguna medida estadística*.
8. Asignar $x_l = x_{s+1}$ si la medida estadística cumple el umbral, se guarda x_s como nuevo punto de cambio. En caso contrario asignar x_l con algún criterio de salto.
9. Volver al primer paso.

Con la intención de mantener la definición del algoritmo en su forma más general y accesible, se omitieron deliberadamente ciertos detalles que serían necesarios para una implementación práctica.

El primer aspecto a considerar es que todos los cálculos pueden ser realizados de forma vectorizada. El ejemplo más simple es el cálculo de $\hat{\beta}_i \forall i \in [1, n]$, la pendiente estimada para los primeros i datos, con i desde 1 hasta n , es decir, n estimaciones (para efectos del ejemplo, se omite el hecho de que para $i \leq 2$ no existe la estimación).

Definición 7.2. Sea $\mathbf{w} = (w_1, w_2, \dots, w_n)^\top \in \mathbb{R}^n$. Se define el operador de suma acumulada $\mathcal{C} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ como:

$$\mathcal{C}(\mathbf{w}) \triangleq \left[w_1, \sum_{i=1}^2 w_i, \dots, \sum_{i=1}^n w_i \right]^\top$$

Definición 7.3. Sean $\mathbf{S}_x = \mathcal{C}(\mathbf{x})$, $\mathbf{S}_y = \mathcal{C}(\mathbf{y})$, $\mathbf{S}_{xx} = \mathcal{C}(\mathbf{x} \odot \mathbf{x})$, $\mathbf{S}_{xy} = \mathcal{C}(\mathbf{x} \odot \mathbf{y})$ y $\mathbf{N} = (1, 2, \dots, n)^\top$, entonces:

$$\hat{\beta} = \frac{\mathbf{S}_{xy} - \frac{\mathbf{S}_x \odot \mathbf{S}_y}{\mathbf{N}}}{\mathbf{S}_{xx} - \frac{\mathbf{S}_x \odot \mathbf{S}_x}{\mathbf{N}}} = (\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \dots, \hat{\beta}_n)^\top$$

(Donde \odot es la multiplicación elemento a elemento).

Más allá de la simplificación en la notación, es importante recalcar el hecho de la vectorización de cálculos, ya que ésta sólo depende de sumas acumuladas, las cuales tienen complejidad lineal y son realizadas de forma eficiente por el software moderno (Ej: Numpy).

Así, no tiene sentido hablar de cálculos iterativos de dato en dato, más bien, convendría hablar de calculos secuenciales por lotes de datos. En una implementación práctica se tiene considerar esto, y así se ha hecho en una primera implementación de `LinsPlit` para cada uno de sus elementos, incluyendo las integrales involucradas en el $MSE(t)$.

Los otros tres aspectos esenciales a considerar se discuten a continuación.

7.1. The Hermite Signature (paso 3).

Como se muestra en las Figuras 4a y 4b, la firma consiste, de forma aproximada, a cómo debería evolucionar $\beta(t)$ ante la prescencia de un punto de cambio s . Es constante antes del punto de cambio, y sigue una forma cúbica, dada por la Definición 6.1, luego de s . En ninguno de los dos casos se habla de forma absoluta: se debe considerar algún test para determinar que $\hat{\beta}_k$ está *entorno a* $\hat{\beta}_s$ para $k \leq s$, del mismo modo en que debe escogerse un criterio para poder determinar cuándo $\hat{\beta}_k$, para $k > s$, deja de seguir la forma cúbica de Hermite, es decir, deja de existir la influencia de s en las estimaciones de $\hat{\beta}$ y entra en rigor un nuevo punto de cambio.

Por otro lado, el valor C se define teóricamente como $\beta_2 - \beta_1$. En el proceso iterativo podemos asumir que, para un punto x_s , el valor de β_1 se puede estimar usando $\hat{\beta}_{\text{left}}(x_s)$. Dado que estamos recorriendo los datos de izquierda a derecha, esto suena natural, ya que $\hat{\beta}_{\text{left}}(x_s)$ hace justamente eso. Sin embargo, para β_2 este no es el caso. Sin embargo, el problema se reduce a estudiar una relación lineal de la forma $u = Cv + \text{error}$, donde $u = \hat{\beta}_k - \hat{\beta}_s$, $v = \left(\frac{2x_s^3}{x_r^3} - \frac{3x_s^2}{x_r^2} + 1 \right)$ y C un parámetro desconocido, es decir, un problema de regresión lineal con intercepto igual a 0.

7.2. $\widehat{MSE}_n(x_i)$ vs $MSE(t)$ (paso 7).

A diferencia de los valores teóricos de $\beta_{\text{left}}(t)$, $\beta_{\text{right}}(t)$ o $D(t)$, que sí muestran cómo deberían evolucionar los diferentes parámetros a lo largo de todo \mathbf{x} (tal como se muestra en las Figuras 2a, 2b y 3a), el valor teórico de la función $MSE(t)$, aunque similar en esencia y formulación matemática, no corresponde del todo a cómo debería evolucionar $\widehat{MSE}_n(x_i)$, si no más bien, el $MSE(t)$ corresponde a *la forma mínima* que debería tener $\widehat{MSE}_n(x_i)$ ante la ausencia de ruido o error, tal como se muestra en la Figura 5. Es por este motivo que se habla de *alguna medida estadística* de comparación entre ambos valores y no a una medida en específico.

En la práctica, y como mínimo, el $\widehat{MSE}_n(x_i)$ y el $MSE(t)$ se *parecen en forma*, pero no se puede asumir que, por ejemplo, $\widehat{MSE}_n(x_i) = MSE(t) +$

error. Además, la comparación entre ambos valores es crítico, en el sentido de que si su comparación es exitosa, podemos estar seguros, bajo los supuestos planteados, de que no existe otro punto de cambio en tramo de comparación $[l, k]$.

Figura 5: 30 simulaciones de regresión por partes con $s = 0.6$, $\alpha = 0.7$, $\beta_1 = 1$, $\beta_2 = -1$, $\sigma = 0.25$.

7.3. Criterio de salto (paso 8.).

El criterio de salto se refiere a la cantidad de observaciones a avanzar en el análisis ante la ausencia de éxito en el paso 7. No sería correcto avanzar todo el tramo en análisis ya que, como se mencionó en el punto anterior, si la medida estadística entre el $\widehat{\text{MSE}}_n(x_i)$ y el $\text{MSE}(t)$ falla, no implica que no exista un punto de cambio en la vecindad $[l, k]$ analizada, sólo implica que el candidato seleccionado en el paso 6 no explica las estimaciones en todo el tramo $[l, k]$. Como deseable, y de forma empírica, se considera que el mínimo salto a realizar es igual al *gap*. Por otro lado, este valor puede ser parametrizable en el algoritmo: se le podría dar la libertad al algoritmo de que dé saltos grandes, según algún criterio, con la esperanza de que, en una segunda iteración de todo el algoritmo, se rellenen los huecos faltantes. Es decir, una vez obtenidos todos los puntos de cambio, analizar todos los segmentos intra puntos de cambio de forma recursiva, algo que no está en el alcance del actual trabajo.

Figura 6: Ejemplo 1: 10,000 simulaciones de regresión por partes con $s = 0.6$, $\alpha = 0.7$, $\beta_1 = 1$, $\beta_2 = -1$, $\sigma = 0.25$.

8. Aplicación.

8.1. Ejemplo 1.

En el ejemplo del Capítulo 3, y que se muestra en las Figuras 1a y 1b, se mostró que el cálculo del $\hat{D}(x_i)$ era insuficiente para obtener los puntos de cambio; nivel de ruido alto en las estimaciones y en los extremos éstas divergen numéricamente al extremo, incluso varios en órdenes de magnitud ($\hat{D}(x_i)$ llega a tomar valores superiores a 35 mil, pero se ajustó el eje Y para que se apreciara el comportamiento de las estimaciones).

Sin embargo, en `LinsPlit` es el `gap` el que se encarga de censurar los valores expremos, y es el cálculo del $\widehat{\text{MSE}}_n(x_i)$ el que se usa para determinar el punto de cambio que mejor explica el comportamiento de los estimadores en toda la data.

Para contrastar $\hat{D}(x_i)$ con el método presentado, se simularon 10,000 series de 1,000 datos cada una, con los parámetros del primer ejemplo: $s = 0,6$, $\alpha = 0,7$, $\beta_1 = 1$, $\beta_2 = -1$, $\sigma = 0,25$, los resultados se muestran en el histograma de la Figura 6.

El 95 % de las estimaciones de s , 0.6 en el ejemplo, se encuentran entre 0.532 y 0.689, con una media observada de 0.598 y una desviación estándar de 0.045.

Además, se evaluó el tiempo de procesamiento para distintos valores de n (Intel Core i5-3337U (3rd-gen), 2-core, 2.7 GHz), observándose que el tiempo crece linealmente con el tamaño de la entrada, como se muestra en la tabla 1.

n	ms
1,000	7
10,000	56
100,000	688
1,000,000	6,096

Cuadro 1: Ejemplo 1: Tiempo de ejecución en milisegundos (sin cálculo de $MSE(t)$, el cual ya es de naturaleza lineal)

8.2. Ejemplo 2.

Nota. Aunque el alcance de este documento no incluye una implementación exhaustiva y numéricamente eficiente del método presentado para múltiples puntos de cambio, sí se realizaron algunas pruebas numéricas para su validación. El detalle de los principales aspectos que están en etapa de desarrollo pueden verse en el Capítulo 9.

Se simularon n datos según la fórmula general de regresión por partes (dada en Capítulo 6):

$$y_i = \alpha^{(q-1)} + \beta_{q-1}x + e_i \text{ para } x_i \in]s_{q-2}, s_{q-1}]$$

$$y_i = \alpha^{(q-1)} + \beta_q x_i - (\beta_q - \beta_{q-1}) s_{q-1} + e_i \text{ para } x \in]s_{q-1}, s_q[$$

Donde $e_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma)$, $\mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots, x_N)$, donde $x_i = i \cdot \Delta x$, con Δx un parámetro de escala, $i = 0, 1, \dots, N$. Además, $\beta_q - \beta_{q-1} \sim Laplace(0, b)$, $\beta_1 \sim Laplace(0, b)$ y $\mathbf{s} \sim Exp(\lambda)$. Además, se definió un mínimo factor de cambio en β llamado b_{cap} .

En nuestro ejemplo utilizamos $\sigma = 1$, $N = 10000$, $\Delta x = 1/100$, $b = 0,5$, $b_{cap} = 0,5$ y $\lambda = 5$.

Por otro lado, para la detección de la Hermite Signature, simplemente se utilizó una ventana móvil de 100 datos sobre los que se calculó un indicador de ajuste entre los datos observados y la Hermite Signature teórica. Una vez obtenidos los datos de dónde nace la siguiente Signature y dónde termina, se seleccionan los puntos utilizando $\widehat{MSE}_n(x_i)$, dada en Definición 5.2, y su valor es contrastado con la $MSE(t)$ teórica, dada en Definición 5.3.

Note como la figura 7 muestra que el método es capaz de detectar todos los puntos de cambios simulados en S para distintos niveles de cambio en la tendencia y diferentes distancias entre los puntos simulados.

S	\hat{S}
12.53	12.53
33.43	33.45
42.18	42.02
62.11	62.13
72.38	72.62
82.68	82.48
90.95	90.57

Figura 7: Ejemplo 2: 7 puntos de cambio (izquierda) y sus estimaciones (derecha). Las pendientes simuladas son:

$$\beta = [0.87, 1.73, -0.05, -0.88, -1.70, -1.13, 0.06, -1.23]$$

(a) $\sigma = 0.1$.

(b) $\sigma = 0.3$.

Figura 8: Ejemplo 3: Histogramas de puntos de cambio detectados versus puntos de cambios reales.

8.3. Ejemplo 3.

Para el tercer ejemplo se simularon 1000 datos uniformemente distribuidos para \mathbf{x} entre 0 y 10, con 4 puntos de cambio en $s = [1, 3, 4, 8]$, las pendientes de cada tramo son $\beta = [1, 0.5, -0.3, -1, -0.2]$, $\alpha = 0$ para los casos donde σ 0.1 y 0.3.

Para obtener el histogramas, se realizaron 1000 simulaciones descritos anteriormente.

Como se puede ver en 8b, el algoritmo es capaz de detectar incluso cambios sutiles en la presencia de ruido, como se muestra en las estimaciones para $S = 3$ y $S = 4$. En 9b se puede apreciar cómo, al menos visualmente, esta diferencia entre regímenes de cambios en las pendientes es muy leve.

Figura 9: Gráficos de los X vs Y simulados.

9. Discusión y trabajos futuros.

El objetivo principal de este trabajo fue el de entregar las ideas generales sobre el algoritmo `LinsPlit` y demostrar que sus derivaciones teóricas se ajustan a observaciones aleatorias bajo los supuestos dados. Cada una de las figuras presentadas se realizó con este fin. Los valores teóricos y empíricos de los diferentes β presentados se comportan como la matemática dice que se deberían comportar, así como los distintos valores para las distancias y del MSE.

Por otro lado, se hizo un gran esfuerzo para desarrollar los cálculos de forma vectorizada de cada uno de sus componentes a nivel de código usando la librería `Numpy`, los cuales podrán ser revisados tanto como adjuntos en el material original de este trabajo como en el repositorio de `GitHub` de `LinsPlit`. Como demostración, el único cálculo que corre un bucle corresponde al que busca la `Hermite Signature`. Además, se entregan algunas demostraciones matemáticas usando la librería de `SymPy` o verificaciones numéricas de las integrales usando la librería `SciPy`.

Sin embargo, se debe destacar que esta es una primera iteración en el desarrollo del algoritmo, la cual, de por sí, quedó más extensa de lo que se planeó en un inicio. Quizá una de las funcionalidades más ventajosas que no se alcanzó a implementar, fue el de detener las estimaciones cuando se alcanza la `Hermite Signature` en la versión para múltiples puntos de cambio: el código actual simplemente estima los β para todos los datos de forma vectorizada, independiente de que hayan muchas firmas en el camino, haciendo que la implementación no sea eficiente. Otra funcionalidad es la de implementar una función de costo global sujeta a hiperparámetros y test estadísticos: el método actual simplemente está desprovisto de estas poderosas herramientas.

Esto se implementará y se dejará disponible en el repositorio de `GitHub` (en el corto o mediano plazo), lugar en donde se implementarán todas las

futuras mejoras; refactorización del código, su documentación, creación de pruebas unitarias, revisión de casos borde, etc.

El método presentado no es robusto en el sentido estadístico. Además, sus supuestos, aunque la gran mayoría son los mismos que los de los mínimos cuadrados ordinarios, son estrictos, y no se ha evaluado cómo se comporta el método ante la violación de estos. Sin embargo, son estas restricciones, en base a los supuestos, lo que permitieron encontrar soluciones cerradas, a partir de las cuales se podrían generar trabajos futuros.

Dentro de los posibles trabajos futuros están: algoritmo recursivo intra puntos de cambio, es decir, iterar recursivamente en todas las ventanas sin puntos de cambio a priori para detectar aquellos puntos de cambio sutiles o no detectados por problemas numéricos o estadísticos; análisis de la mejor medida de comparación para los MSE, en el trabajo actual simplemente se estudio si ambas estaban correlacionadas linealmente; criterios de parada y de avance, discutidos en la Sección 7.1; implementación de los métodos de Huber y Tukey para estimadores robustos; análisis bajo ruido estacionario, entre otras posibles direcciones de investigación.

Referencias

- [1] Jushan Bai y Pierre Perron. «Estimating and testing linear models with multiple structural changes». En: *Econometrica* 66.1 (1998), págs. 47-78. DOI: [10.2307/2998540](https://doi.org/10.2307/2998540).
- [2] Michael Baron. *Early Detection of Epidemics as a Sequential Change-Point Problem*. Ed. por V. Antonov et al. Vol. 2. St. Petersburg, 2004, págs. 31-43.
- [3] Daniel Barry y John A. Hartigan. «A Bayesian Analysis for Change Point Problems». En: *Journal of the American Statistical Association* 88.421 (1993), págs. 309-319. DOI: [10.1080/01621459.1993.10476274](https://doi.org/10.1080/01621459.1993.10476274).
- [4] Claudie Beaulieu, Jie Chen y Jorge L. Sarmiento. «Change-point analysis as a tool to detect abrupt climate variations». En: *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences* 370 (2012), págs. 1228-1249. DOI: [10.1098/rsta.2011.0383](https://doi.org/10.1098/rsta.2011.0383).
- [5] Carl de Boor. *A Practical Guide to Splines*. Revised. Vol. 27. Applied Mathematical Sciences. Springer, 2001. ISBN: 978-0387953663.
- [6] Leo Breiman et al. *Classification and Regression Trees*. Boca Raton: CRC Press, 1984. DOI: [10.1201/9781315139470](https://doi.org/10.1201/9781315139470).
- [7] Yu-Min Chang, Wen-Liang Hwang y Yen-Fu Wang. «Change Detection in Vital Signs Associated with Impending Death for Homecare Patients Using a Pressure-Sensing Mat». En: *European Journal of Medical Research* 23.1 (2018), págs. 1-12. DOI: [10.1186/s40001-018-0352-0](https://doi.org/10.1186/s40001-018-0352-0).
- [8] R. D. Cook. «Detection of influential observations in linear regression». En: *Technometrics* 19.1 (1977), págs. 15-18. DOI: [10.2307/1268249](https://doi.org/10.2307/1268249).
- [9] E. A. Cornish y Ronald A. Fisher. «Moments and Cumulants in the Specification of Distributions». En: *Revue de l'Institut International de Statistique / Review of the International Statistical Institute* 5.4 (1938), págs. 307-320. DOI: [10.2307/1400905](https://doi.org/10.2307/1400905).
- [10] D. V. Hinkley. «Inference About the Change-Point in a Sequence of Random Variables». En: *Biometrika* 57.1 (1970), págs. 1-17. DOI: [10.1093/biomet/57.1.1](https://doi.org/10.1093/biomet/57.1.1).
- [11] Rebecca Killick, Paul Fearnhead e Idris A. Eckley. «Optimal detection of changepoints with a linear computational cost». En: *Journal of the American Statistical Association* 107.500 (2012), págs. 1590-1598. DOI: [10.1080/01621459.2012.737745](https://doi.org/10.1080/01621459.2012.737745).

- [12] Min Li et al. «A novel two-stage degradation modeling method for rolling bearings based on change-point identification». En: *Mechanical Systems and Signal Processing* 204 (2024), pág. 110756. DOI: [10.1016/j.ymssp.2023.110756](https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2023.110756).
- [13] Vito M. R. Muggeo. «Estimating regression models with unknown break-points». En: *Statistics in Medicine* 22.19 (2003), págs. 3055-3071. DOI: [10.1002/sim.1545](https://doi.org/10.1002/sim.1545).
- [14] E. S. Page. «Continuous Inspection Scheme». En: *Biometrika* 41.1-2 (1954), págs. 100-115. DOI: [10.1093/biomet/41.1-2.100](https://doi.org/10.1093/biomet/41.1-2.100).
- [15] Davide Pettenuzo y Allan Timmermann. «Predictability of stock returns and asset allocation under structural breaks». En: *Journal of Econometrics* 164.1 (2011), págs. 60-78. DOI: [10.1016/j.jeconom.2010.08.019](https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2010.08.019).
- [16] A. N. Pettitt. «A non-parametric approach to the change-point problem». En: *Applied Statistics* 28.2 (1979), págs. 126-135. DOI: [10.2307/2346729](https://doi.org/10.2307/2346729).
- [17] Robin L. Plackett. «Some Theorems in Least Squares». En: *Biometrika* 37.1/2 (1950), págs. 149-157. DOI: [10.1093/biomet/37.1-2.149](https://doi.org/10.1093/biomet/37.1-2.149).
- [18] David Ruppert, M. P. Wand y Raymond J. Carroll. *Semiparametric Regression*. 1st. Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics 12. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. ISBN: 9780521785167. URL: <https://doi.org/10.1017/CB09780511755453>.
- [19] Eugen Slutsky. «Ueber stochastische Asymptoten und Grenzwerte». En: *Metron* 5.3 (1925), págs. 3-89.
- [20] «Strong consistency of least squares estimates in multiple regression II». En: *Journal of Multivariate Analysis* 9.3 (1979), págs. 343-361. ISSN: 0047-259X. DOI: [https://doi.org/10.1016/0047-259X\(79\)90093-9](https://doi.org/10.1016/0047-259X(79)90093-9).
- [21] Peng Wang, Xiyuan Li y Yufei Zhu. «A novel framework of change-point detection for machine monitoring». En: *Mechanical Systems and Signal Processing* 83 (2016), págs. 1-16. DOI: [10.1016/j.ymssp.2016.01.001](https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2016.01.001).

A. Apéndice integrales.

A continuación, se detallan los resultados en forma cerrada de las integrales involucradas en el cálculo de $MSE(t)$. Se consideró práctico incluirlos, ya que el software y las herramientas matemáticas disponibles a lo largo de este trabajo presentaban dificultades para obtener resultados exactos, más allá de las aproximaciones mediante funciones beta incompletas, técnicas de fracciones parciales y métodos numéricos.

A.1. Integral sobre k y l .

Sea la integral general:

$$\int_k^l \frac{(a_1x + b_1)^n (a_2x + b_2)^n}{x^m (1-x)^m} dx$$

Donde $m > n + 1$, primero notemos que, usando el teorema del binomio, el numerador se puede escribir como:

$$\begin{aligned} (a_1x + b_1)^n &= \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (a_1x)^{n-i} b_1^i = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a_1^{n-i} b_1^i x^{n-i} \\ (a_2x + b_2)^n &= \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} (a_2x)^{n-j} b_2^j = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} a_2^{n-j} b_2^j x^{n-j} \\ (a_1x + b_1)^n (a_2x + b_2)^n &= \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n \binom{n}{i} \binom{n}{j} a_1^{n-i} a_2^{n-j} b_1^i b_2^j x^{2n-i-j} \\ &= \sum_{h=0}^{2n} \left(\sum_{i+j=h} \binom{n}{i} \binom{n}{j} a_1^{n-i} a_2^{n-j} b_1^i b_2^j \right) x^{2n-h} \\ &= \sum_{h=0}^{2n} C_h x^{2n-h} \end{aligned}$$

Por lo que:

$$\begin{aligned} \int_k^l \frac{(a_1x + b_1)^n (a_2x + b_2)^n}{x^m (1-x)^m} dx &= \sum_{h=0}^{2n} C_h \int_k^l \frac{x^{2n-h}}{x^m (1-x)^m} dx \\ &= \sum_{h=0}^{2n} C_h \int_k^l \frac{1}{x^{m-2n+h} (1-x)^m} dx \end{aligned}$$

Haciendo el cambio de variable $u = \frac{1-x}{x}$ tenemos:

$$= \sum_{h=0}^{2n} C_h \int_{l'}^{k'} \frac{(1+u)^{2m-2n+h-2}}{u^m} du$$

Con $l' = \frac{1-l}{l}$ y $k' = \frac{1-k}{k}$. Usando el teorema del binomio:

$$\begin{aligned} &= \sum_{h=0}^{2n} C_h \sum_{q=0}^{2(m-n-1)+h} \binom{2(m-n-1)+h}{q} \int_{l'}^{k'} \frac{u^{2(m-n-1)+h-q}}{u^m} du \\ &= \sum_{h=0}^{2n} C_h \sum_{q=0}^{2(m-n-1)+h} \binom{2(m-n-1)+h}{q} \int_{l'}^{k'} u^{m-2n-2+h-q} du \end{aligned}$$

Primero note que la diferencia $h - q$ toma valores en el rango $[-2(m - n - 1), 2n]$. Además, note que $m > n + 1 \Leftrightarrow 2(m - n - 1) + h \geq 2$ y alcanza su mayor valor para $h = 2n$, es decir, en $2(m - n - 1) + 2n = 2(m - 1)$, usando la propiedad $\binom{n_1}{n_2} = 0 \forall n_2 > n_1$, se puede escribir:

$$\begin{aligned} &= \sum_{h=0}^{2n} C_h \sum_{q=0}^{2(m-1)} \binom{2(m-n-1)+h}{q} \int_{l'}^{k'} u^{m-2n-2+h-q} du \\ &= \sum_{h=0}^{2n} C_h \sum_{q=0}^{2(m-1)} \binom{2(m-n-1)+h}{q} \Delta(h-q) \end{aligned}$$

Donde:

$$\Delta(d) = \int_{l'}^{k'} u^{m-2n-2+d} du = \begin{cases} \frac{u^{m-2n-1+d}}{m-2n-1+d} \Big|_{l'}^{k'} & \text{si } m - 2n - 2 + d \neq -1, \\ \ln(u) \Big|_{l'}^{k'} & \text{si } m - 2n - 2 + d = -1. \end{cases}$$

Definición A.1. Sea el vector columna \mathbf{C} , con los elementos $C_h \forall h \in [0, 2n]$, la matriz \mathbf{M} , con los elementos $M_{(h,q)} = \binom{2(m-n-1)+h}{q}$, $\forall h \in [0, 2n]$ y $\forall q \in [0, 2(m-1)]$, y el vector columna $\mathbf{\Delta}$, con los elementos $\Delta_q = \Delta(-2(m-n-1)+q) \forall q \in [0, 2(m-1)]$, reindexados para que coincidan con los elementos de \mathbf{M} según el resultado previo, entonces se puede escribir:

$$\int_k^l \frac{(a_1x + b_1)^n (a_2x + b_2)^n}{x^m (1-x)^m} dx = \mathbf{C}^\top \mathbf{M} \mathbf{\Delta}$$

A.2. Integral sobre l y 1.

Sea la integral general:

$$\int_l^1 \frac{(a_1x + b_1)^n (a_2x + b_2)^n}{x^{n+m+1}} dx$$

Con n y m enteros, $m > n$ y $l > 0$, usando el mismo resultado para el numerador que en la integral anterior, tenemos:

$$\sum_{h=0}^{2n} C_h \int_l^1 \frac{x^{2n-h}}{x^{n+m+1}} dx = \sum_{h=0}^{2n} C_h \int_l^1 \frac{1}{x^{m-n+h+1}} dx$$

Notemos que $m > n \Leftrightarrow m - n \geq 1$, por lo que $m - n + h + 1 > 1$, por lo que se puede aplicar la fórmula general $\int \frac{1}{x^p} dx = \frac{x^{1-p}}{(1-p)} + \text{constante} \forall p > 1$, por lo que la integral queda:

$$= \sum_{h=0}^{2n} C_h \left(\frac{x^{-m+n-h}}{-m+n-h} \right) \Big|_l^1 = \sum_{h=0}^{2n} C_h \frac{l^{-m+n-h} - 1}{m-n+h}$$

Definición A.2. Sean los vectores columna \mathbf{C} , con los elementos C_h , y \mathbf{L} , con los elementos $L_h = \frac{l^{-m+n-h} - 1}{m-n+h}$, $\forall h \in [0, 2n]$, entonces se puede escribir:

$$\int_l^1 \frac{(a_1x + b_1)^n (a_2x + b_2)^n}{x^{n+m+1}} dx = \mathbf{C}^\top \mathbf{L}$$

A.3. Integral sobre 0 y k .

Sea la integral general:

$$\int_0^k \frac{(a_1x + b_1)^n (a_2x + b_2)^n}{(1-x)^{n+m+1}} dx = \sum_{h=0}^{2n} C_h \int_0^k \frac{x^{2n-h}}{(1-x)^{n+m+1}} dx$$

Con n y m enteros, $m > n$ y $0 < k < 1$, se puede escribir, haciendo el cambio de variables $x = 1 - u$, como:

$$\int_{1-k}^1 \frac{(a'_1u + b'_1)^n (a'_2u + b'_2)^n}{u^{n+m+1}} du$$

Con $a'_1 = -a_1$, $a'_2 = -a_2$, $b'_1 = a_1 + b_1$ y $b'_2 = a_2 + b_2$. Con estos valores, se obtiene C'_h análogo a la integral anterior, por lo que finalmente tenemos:

$$\begin{aligned} & \sum_{h=0}^{2n} C'_h \int_{1-k}^1 \frac{u^{2n-h}}{u^{n+m+1}} du = \sum_{h=0}^{2n} C'_h \int_{1-k}^1 \frac{1}{u^{m-n+h+1}} du \\ & = \sum_{h=0}^{2n} C'_h \left(\frac{u^{-m+n-h}}{-m+n-h} \right) \Big|_{1-k}^1 = \sum_{h=0}^{2n} C'_h \frac{(1-k)^{-m+n-h} - 1}{m-n+h} \end{aligned}$$

Definición A.3. Definición: Sean los vectores columna \mathbf{C}' , con los elementos C'_h , y \mathbf{K} , con los elementos $K_h = \frac{(1-k)^{-m+n-h-1}}{m-n+h}$, $\forall h \in [0, 2n]$, entonces se puede escribir:

$$\int_0^k \frac{(a_1x + b_1)^n (a_2x + b_2)^n}{(1-x)^{n+m+1}} dx = \mathbf{C}'^\top \mathbf{K}$$

Nota. Se puede encontrar código Python con comprobaciones de todas las integrales calculadas en el adjunto test_integrals.py.

B. Apéndice $d\mathcal{W}$.

Para los cálculos definimos:

$$\widehat{\text{SE}}(\hat{\beta}_k) = \sqrt{\frac{\widehat{\text{MSE}}_k}{S_{xx}^{(k)}}}, \text{ con } \widehat{\text{MSE}}_k = \frac{\sum_{i=1}^k (y_i - \hat{y}_i)^2}{k} = \frac{\sum_{i=1}^k \hat{e}_i^2}{k}$$

Para calcular $\frac{d\widehat{\text{MSE}}_k}{dk}$ y $\frac{d(\mathcal{W}_{\hat{\beta},k})}{dk}$, usaremos las fórmulas recursivas de las expresiones involucradas y diferencias finitas para aproximar sus derivadas de la forma:

$$\bar{x}_k = \bar{x}_{k-1} + \frac{x_k - \bar{x}_{k-1}}{k}$$

Desde donde se obtiene que $x_k - \bar{x}_k = \frac{k-1}{k}(x_k - \bar{x}_{k-1})$, teniendo así:

$$\frac{d\bar{x}_k}{dk} \approx \bar{x}_k - \bar{x}_{k-1} = \frac{x_k - \bar{x}_{k-1}}{k} = \frac{x_k - \bar{x}_k}{k-1}$$

Del mismo modo, se obtienen las derivadas para $S_{xx}^{(k)} = \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x}_k)^2$ y $S_{xy}^{(k)} = \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x}_k)(y_i - \bar{y}_k)$:

$$\frac{dS_{xx}^{(k)}}{dk} \approx \frac{k}{k-1} (x_k - \bar{x}_k)^2, \quad \frac{dS_{xy}^{(k)}}{dk} \approx \frac{k}{k-1} (x_k - \bar{x}_k)(y_k - \bar{y}_k)$$

Escribimos el residuo k -ésimo de la forma:

$$\hat{e}_k = y_k - \hat{y}_k = y_k - \hat{\alpha}_k - \hat{\beta}_k x_k = y_k - (\bar{y}_k - \hat{\beta}_k \bar{x}_k) - \hat{\beta}_k x_k = (y_k - \bar{y}_k) - \hat{\beta}_k (x_k - \bar{x}_k)$$

Para la derivada de $\hat{\beta}_k$, y usando el hecho que $S_{xy}^{(k)} = \hat{\beta}_k S_{xx}^{(k)}$, tenemos:

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{\beta}_k}{dk} &\approx \frac{S_{xx}^{(k)} \frac{dS_{xy}^{(k)}}{dk} - S_{xy}^{(k)} \frac{dS_{xx}^{(k)}}{dk}}{(S_{xx}^{(k)})^2} = \frac{\frac{dS_{xy}^{(k)}}{dk} - \hat{\beta}_k \frac{dS_{xx}^{(k)}}{dk}}{S_{xx}^{(k)}} \\ &= \frac{k}{k-1} (x_k - \bar{x}_k) \frac{(y_k - \bar{y}_k) - \hat{\beta}_k (x_k - \bar{x}_k)}{S_{xx}^{(k)}} = \frac{k}{k-1} (x_k - \bar{x}_k) \frac{\hat{e}_k}{S_{xx}^{(k)}} \end{aligned}$$

Por otro lado, la fórmula recursiva del $\widehat{\text{MSE}}_k$ se define como:

$$\widehat{\text{MSE}}_k = \frac{\sum_{i=1}^{k-1} (y_i - \hat{y}_i)^2 + (y_k - \hat{y}_k)^2}{k} = \frac{(k-1)\widehat{\text{MSE}}_{k-1} + \hat{e}_k^2}{k}$$

Desde donde se obtiene:

$$\frac{d\widehat{\text{MSE}}_k}{dk} \approx \frac{k\widehat{\text{MSE}}_{k-1} + k\frac{d\hat{e}_k^2}{dk} - (k-1)\widehat{\text{MSE}}_{k-1} - \hat{e}_k^2}{k^2}$$

Desde el cálculo previo, se sabe que $\hat{e}_k^2 = k\widehat{\text{MSE}}_k - (k-1)\widehat{\text{MSE}}_{k-1}$, por lo que la expresión se reduce a:

$$\frac{d\widehat{\text{MSE}}_k}{dk} \approx \frac{(\widehat{\text{MSE}}_{k-1} - \widehat{\text{MSE}}_k)}{k} + \frac{2\hat{e}_k}{k} \frac{d\hat{e}_k}{dk}$$

Con:

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{e}_k}{dk} &\approx -\frac{(y_k - \bar{y}_k)}{k-1} + \hat{\beta}_k \frac{(x_k - \bar{x}_k)}{k-1} - (x_k - \bar{x}_k) \frac{d\hat{\beta}_k}{dk} \\ &= -\frac{\hat{e}_k}{k-1} - (x_k - \bar{x}_k) \frac{d\hat{\beta}_k}{dk} = -\frac{\hat{e}_k}{k-1} - \frac{k}{k-1} (x_k - \bar{x}_k)^2 \frac{\hat{e}_k}{S_{xx}^{(k)}} \\ &= -\hat{e}_k \frac{k}{k-1} \left(\frac{1}{k} + \frac{(x_k - \bar{x}_k)^2}{S_{xx}^{(k)}} \right) = -\hat{e}_k \frac{k}{k-1} h_{kk} \end{aligned}$$

Donde $h_{kk} = \left(\frac{1}{k} + \frac{(x_k - \bar{x}_k)^2}{S_{xx}^{(k)}} \right)$ es el leverage de la k-ésima observación [8].

La expresión de la derivada del $\widehat{\text{MSE}}_k$ queda:

$$\begin{aligned} \frac{d\widehat{\text{MSE}}_k}{dk} &\approx \frac{(\widehat{\text{MSE}}_{k-1} - \widehat{\text{MSE}}_k)}{k} - \frac{2\hat{e}_k^2}{k-1} h_{kk} \\ &= \frac{(\widehat{\text{MSE}}_{k-1} - \widehat{\text{MSE}}_k)}{k} - \frac{2(k\widehat{\text{MSE}}_k - (k-1)\widehat{\text{MSE}}_{k-1})}{k-1} h_{kk} \end{aligned}$$

Finalmente, se obtiene:

$$\begin{aligned} \frac{d\widehat{\text{SE}}(\hat{\beta}_k)}{dk} &= \frac{1}{2\sqrt{\widehat{\text{MSE}}_k S_{xx}^{(k)}}} \left(\frac{d\widehat{\text{MSE}}_k}{dk} - \frac{\widehat{\text{MSE}}_k}{S_{xx}^{(k)}} \frac{dS_{xx}^{(k)}}{dk} \right) \\ \frac{d\mathcal{W}_{\hat{\beta},k}}{dk} &= 2 \frac{dt_{1-\alpha/2, k-2}}{dk} \widehat{\text{SE}}(\hat{\beta}_k) + \frac{t_{1-\alpha/2, k-2}}{\sqrt{\widehat{\text{MSE}}_k S_{xx}^{(k)}}} \left(\frac{d\widehat{\text{MSE}}_k}{dk} - \frac{\widehat{\text{MSE}}_k}{S_{xx}^{(k)}} \frac{dS_{xx}^{(k)}}{dk} \right) \end{aligned}$$

C. Apéndice sumatorias.

Este apéndice muestra los cálculos completos discutidos en 4.1.1 y 4.2.1.

C.1. Sumatorias para el caso $[t, 1]$

$$\sum_{[t,s]} x_i = \sum_{i=k_t}^{k_s} \frac{i}{n} = \frac{(s+t)(1+n(s-t))}{2} \quad (1)$$

$$\sum_{[t,s]} x_i^2 = \sum_{i=k_t}^{k_s} \frac{i^2}{n^2} = \frac{s(sn+1)(2sn+1) - t(tn-1)(2tn-1)}{6n} \quad (2)$$

De 1 y 2 se obtiene:

$$\sum_{[t,1]} x_i = \sum_{i=k_t}^n \frac{i}{n} = \frac{(1+t)(1+n-tn)}{2} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \sum_{[t,1]} x_i^2 &= \sum_{i=k_t}^n \frac{i^2}{n^2} = \frac{(n+1)(2n+1) - t(tn-1)(2tn-1)}{6n} \\ &= \frac{n(1-t^3)}{3} + \frac{t^2+1}{2} + \frac{1-t}{6n} \end{aligned} \quad (4)$$

$$\sum_{[s,1]} x_i = \sum_{i=k_s+1}^n \frac{i}{n} = \frac{(n+sn+1)(1-s)}{2} \quad (5)$$

$$\sum_{[s,1]} x_i^2 = \sum_{i=k_s+1}^n \frac{i^2}{n^2} = \frac{(n+1)(2n+1) - s(sn+1)(2sn+1)}{6n} \quad (6)$$

$$\bar{x}_{[t,1]} = \frac{1}{n-tn+1} \sum_{[t,1]} x_i = \frac{1+t}{2} \quad (7)$$

Además:

$$\sum_{[t,1]} x_i y_i = \alpha \sum_{[t,1]} x_i + \beta_1 \sum_{[t,s]} x_i^2 + \beta_2 \sum_{]s,1]} x_i^2 - s(\beta_2 - \beta_1) \sum_{]s,1]} x_i \quad (8)$$

$$\sum_{[t,1]} y_i = (n - tn + 1)\alpha - sn(\beta_2 - \beta_1)(1 - s) + \beta_1 \sum_{[t,s]} x_i + \beta_2 \sum_{]s,1]} x_i \quad (9)$$

$$\bar{y}_{[t,1]} = \frac{1}{n - tn + 1} \sum_{[t,1]} y_i \quad (10)$$

Desarrollando 3 y 4 se obtiene el denominador de la fórmula de $\beta(t) \forall x_i \in [t, 1]$, el cual se puede escribir como:

$$\text{Den}_{[t,1]} = \sum_{[t,1]} x_i^2 - \frac{1}{n - tn + 1} \left(\sum_{[t,1]} x_i \right)^2 = \frac{(1 - t)(nt - n - 1)(nt - n - 2)}{12n}$$

C.2. Sumatorias para el caso $]0, t]$

$$\sum_{[s,t]} x_i = \sum_{i=k_s}^{k_t} \frac{i}{n} = \frac{(t + s)(1 + n(t - s))}{2} \quad (11)$$

$$\sum_{[s,t]} x_i^2 = \sum_{i=k_s}^{k_t} \frac{i^2}{n^2} = \frac{t(tn + 1)(2tn + 1) - s(sn - 1)(2sn - 1)}{6n} \quad (12)$$

De 11 y 12 se obtiene:

$$\sum_{]0,t]} x_i = \sum_{i=1}^{k_t} \frac{i}{n} = \frac{(tn + 1)t}{2} \quad (13)$$

$$\sum_{]0,t]} x_i^2 = \sum_{i=1}^{k_t} \frac{i^2}{n^2} = \frac{t(tn + 1)(2tn + 1)}{6n} = \frac{nt^3}{3} + \frac{t^2}{2} + \frac{t}{6n} \quad (14)$$

$$\sum_{]0,s[} x_i = \sum_{i=1}^{k_s-1} \frac{i}{n} = \frac{s(sn-1)}{2} \quad (15)$$

$$\sum_{]0,s[} x_i^2 = \sum_{i=1}^{k_s-1} \frac{i^2}{n^2} = \frac{s(sn-1)(2sn-1)}{6n} \quad (16)$$

$$\bar{x}_{]0,t]} = \frac{1}{tn} \sum_{]0,t]} x_i = \frac{t + \frac{1}{n}}{2} \quad (17)$$

Además:

$$\sum_{]0,t]} x_i y_i = \alpha \sum_{]0,t]} x_i + \beta_1 \sum_{]0,s[} x_i^2 + \beta_2 \sum_{[s,t]} x_i^2 - s(\beta_2 - \beta_1) \sum_{[s,t]} x_i \quad (18)$$

$$\sum_{]0,t]} y_i = tn\alpha - s(\beta_2 - \beta_1)(tn - sn + 1) + \beta_1 \sum_{]0,s[} x_i + \beta_2 \sum_{[s,t]} x_i \quad (19)$$

$$\bar{y}_{]0,t]} = \frac{1}{tn} \sum_{]0,t]} y_i \quad (20)$$

Desarrollando 13 y 14 se obtiene el denominador de la fórmula de $\beta(t) \forall x_i \in]0, t]$, el cual se puede escribir como:

$$\text{Den}_{]0,t]} = \sum_{]0,t]} x_i^2 - \frac{1}{tn} \left(\sum_{]0,t]} x_i \right)^2 = \frac{t((tn)^2 - 1)}{12n}$$

Nota. Se puede encontrar código Python con comprobaciones de todas las sumatorias calculadas en el adjunto test_summations.py.

D. Apéndice límites.

Los límites que involucran los componentes determinísticos, tanto de β_{left} como de β_{right} , conviene separarlos en elementos del numerador y del denominador. Recordemos que queremos calcular el límite cuando $n \rightarrow \infty$, por lo que es útil separar todos los elementos del numerador que dependen de n , n^{-1} y valores que no dependen de n , los cuales llamaremos $\text{NUM}(n)$, $\text{NUM}(n^{-1})$ y $\text{NUM}(n^0)$ respectivamente. Todos estos son obtenidos inmediatamente desde Apéndice C.

Para $]0, t]$ tenemos:

$$\begin{aligned}\text{NUM}_{]0,t]}(n) &= n \frac{(-2\beta_1 s^3 + 3\beta_1 s^2 t + 2\beta_2 s^3 - 3\beta_2 s^2 t + \beta_2 t^3)}{12} \\ \text{NUM}_{]0,t]}(n^{-1}) &= \frac{(-\beta_1 s + \beta_2 s - \beta_2 t)}{12n} \\ \text{NUM}_{]0,t]}(n^0) &= \frac{s(\beta_1 s - \beta_1 t - \beta_2 s + \beta_2 t)}{4}\end{aligned}$$

Por otro lado, recordemos que $\text{Den}_{]0,t]} = \frac{t((tn)^2 - 1)}{12n}$, por lo que los límites cuando $n \rightarrow \infty$ de $\frac{\text{NUM}_{]0,t]}(n^{-1})}{\text{Den}_{]0,t]}}$ y $\frac{\text{NUM}_{]0,t]}(n^0)}{\text{Den}_{]0,t]}}$ se anulan automáticamente, quedando únicamente:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{NUM}_{]0,t]}(n)}{\text{Den}_{]0,t]}} = \frac{\beta_1 s^2(3t - 2s) + \beta_2(t - s)^2(t + 2s)}{t^3} = \beta_{\text{left}}(t)$$

Para $[t, 1]$ tenemos:

$$\begin{aligned}\text{NUM}_{[t,1]}(n) &= \frac{n}{12} (-2\beta_1 s^3 + 3\beta_1 s^2 t + 3\beta_1 s^2 - 6\beta_1 s t \\ &\quad - \beta_1 t^3 + 3\beta_1 t^2 + 2\beta_2 s^3 - 3\beta_2 s^2 t \\ &\quad - 3\beta_2 s^2 + 6\beta_2 s t - 3\beta_2 t + \beta_2) \\ \text{NUM}_{[t,1]}(n^0) &= \frac{1}{4} (-\beta_1 s t + \beta_1 s + \beta_1 t^2 \\ &\quad - \beta_1 t + \beta_2 s t - \beta_2 s - \beta_2 t + \beta_2) \\ \text{NUM}_{[t,1]}(n^{-1}) &= \frac{1}{6n} (\beta_1 s - \beta_1 t - \beta_2 s + \beta_2)\end{aligned}$$

Por otro lado, recordemos que:

$$\text{Den}_{[t,1]} = \frac{(1-t)(nt-n-1)(nt-n-2)}{12n}$$

por lo que los límites cuando $n \rightarrow \infty$ de $\frac{\text{NUM}_{[t,1]}(n^{-1})}{\text{Den}_{[t,1]}}$ y $\frac{\text{NUM}_{[t,1]}(n^0)}{\text{Den}_{[t,1]}}$ se anulan automáticamente, quedando únicamente:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{NUM}_{[t,1]}(n)}{\text{Den}_{[t,1]}} = \\ \frac{\beta_1(s-t)^2(3-2s-t) + \beta_2(1-s)^2(1+2s-3t)}{(1-t)^3} = \beta_{\text{right}}(t) \end{aligned}$$

Nota. Se puede encontrar código Python con comprobaciones de todos los límites calculados en el adjunto test_limits.py.